

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Instituto de Química

Investigação Teórica da Formação de Exciplexos de Pireno

Mariana Telles do Casal

Rio de Janeiro
2019

Mariana Telles do Casal

Investigação Teórica da Formação de Exciplexos de Pireno

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Química, PGQU, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências (Química)

Orientadores: Thiago Messias Cardozo
 Rodrigo José Correa

Rio de Janeiro

2019

CIP - Catalogação na Publicação

C334i Casal, Mariana Telles do
Investigação Teórica da Formação de Exciplexos de
Pireno / Mariana Telles do Casal. -- Rio de
Janeiro, 2019.
137 f.

Orientador: Thiago Messias Cardozo.
Coorientador: Rodrigo José Correa.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Instituto de Química, Programa de Pós
Graduação em Química, 2019.

1. Fotoquímica. 2. Exciplexos. 3. Curvas de
energia potencial. 4. Pireno. 5. Índice de
transferência de carga. I. Cardozo, Thiago Messias,
orient. II. Correa, Rodrigo José, coorient. III.
Título.

MARIANA TELLES DO CASAL

INVESTIGAÇÃO TEÓRICA DA FORMAÇÃO DE EXCIPLEXOS DE PIRENO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Química, PGQU, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências (Química)

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Thiago Messias Cardozo
Instituto de Química – UFRJ

Prof. Dr. Alexandre Braga da Rocha
Instituto de Química – UFRJ

Prof. Dr. Itamar Borges Junior
Instituto Militar de Engenharia

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Leyla e José Antônio, por todo o apoio e carinho que sempre me deram. Obrigada por serem meu exemplo de dedicação e por terem sempre me incentivado a dar o meu melhor. Ao meu irmão, Filipe, pelo companheirismo, pela paciência em me ensinar a programar e por continuar sendo o melhor parceiro de viagens. À minha avó, Cléa, e meu tio Sidney, pelos últimos 12 anos.

Aos amigos que fui coletando nos últimos oito anos, que me ajudaram a colar no lugar os pedacinhos que foram se quebrando no último ano e que me ouviram até que a dor acalmasse. À Camilla, Kleber (desculpa ter te esquecido dentro do ônibus, Kleber), Thaissa e Juliana, por todos os abraços e por todas as broncas. Ao Priori, por ter me ensinado que às vezes é só questão de dar o primeiro passo e pela parceria nas nossas maluquices. Ao Igor, Rodolfo e Gustavo, que sonharam e sonham comigo. Ao Roger, Paula, Rabelo, Julio e Felippo, que me aguentam desde o começo. Aos amigos que a Fotoquímica me trouxe, Douglas e João, obrigada por todos os abraços. E aos amigos do CEFETEQ, que me aguentam há tanto tempo e continuam me surpreendendo, foi uma honra crescer com vocês: Aline, Carol, Jéss, Magda, Taila, Lud e Bruno.

Aos amigos do laboratório, que com o incessante falatório tornaram meus dias (muito) mais divertidos e que pouco a pouco fizeram do sétimo andar um lugar aconchegante. À Karol, Mayk e Rafael, por me ensinarem que qualquer coisa que eu fale pode (e vai) ser usada contra mim, por todo o carinho e apoio nos bons e maus dias! Ao Daniel, pela paciência infinita e por não ter desistido completamente da gente. Ao Guilherme, por todos os conselhos úteis e ao Y(v)an, pelo café roubado do LABMMOL. A Juliana Goulart – a experimentalista infiltrada - por ter sempre uma palavra de carinho e incentivo. E a Letícia, que deu o pontapé inicial para eu ter vindo parar onde eu parei.

Ao longo desses oito anos na UFRJ, eu tive a sorte de ser orientada por duas pessoas incríveis que com muita sensibilidade e paciência me deram espaço para errar e consertar meus próprios erros, que sempre estavam dispostos a responder minhas perguntas. Agradeço ao Prof. Thiago Cardozo, pela confiança e incentivo desde o primeiro instante, e ao Prof. Marcio Contrucci, cujas palavras mesmo após tantos anos, sempre me acompanham.

Agradeço também ao Prof. Rodrigo Correa, pelas discussões científicas que levaram a esse projeto; aos Profs. Alexandre Braga da Rocha e Marco Antonio Chaer do Nascimento, por terem despertado minha curiosidade.

Agradeço ao Prof. Marco Antonio Chaer do Nascimento e ao Prof. Itamar Borges Junior pela capacidade computacional cedida em seus laboratórios para que eu pudesse desenvolver este trabalho. E ao CNPq e a FAPERJ pelo suporte financeiro.

O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome e para as mencionar era preciso apontar com o dedo.

Cem anos de Solidão – Gabriel García Márquez

RESUMO

O comportamento fotofísico de um dado sistema pode ser influenciado fortemente pela presença de espécies em concentrações elevadas devido a possível interação destas no estado excitado, o que pode levar a presença de uma nova espécie em solução – chamada exciplexo (moléculas distintas) ou excímeros (moléculas idênticas). Desde sua descoberta, espécies capazes de formar exciplexos têm se mostrado importantes em processos como a fotodimerização, a fissão singlete e em seu uso como biossensores. A formação de exciplexos pode ser compreendida com base em dois tipos de interação: a ressonância excitônica e a de carga, o que sugere um forte caráter multirreferencial para esses sistemas. No entanto, a descrição da natureza desses estados é um desafio para sistemas de muitos átomos devido ao alto custo computacional, sendo necessário o uso de métodos monorreferenciais como a teoria do funcional da densidade dependente do tempo (TD-DFT) e o método diagramático de construção algébrica de segunda ordem – ADC(2). Outro desafio é a base de funções utilizadas. Esse trabalho investiga de forma exploratória o efeito da escolha da base de funções e do nível de cálculo em descritores importantes para a compreensão da formação de exciplexos como, por exemplo, energia de excitação, índice de transferência de carga, posição média do éxciton, orbitais naturais de transição e topologia das curvas de energia potencial ao longo da coordenada de afastamento dos monômeros. Para avaliar a influência do número de anéis aromáticos na formação do exciplexo, foram estudados pireno – naftaleno, pireno – antraceno, pireno – pireno, pireno – acilpireno, acilpireno – acilpireno. Os resultados sugerem que as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) apresentam descrições qualitativas concordantes em todos os sistemas estudados. Porém, alterações significativas são observadas em relação aos métodos testados, sendo eles, TD-DFT/PBE0, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2). Em relação a mudanças estruturais, o aumento do número de anéis aromáticos levou ao aumento do ganho de estabilidade desses sistemas com a aproximação entre os fragmentos, acompanhado pelo aumento do índice de transferência de carga, o que é um indício de que este parâmetro está associado a formação dos exciplexos. Enquanto isso, a introdução de um grupo carbonil levou a descrições substancialmente diferentes entre os métodos RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT. Foi possível observar uma relação entre a presença de possíveis cruzamentos e diferenças na topologia das curvas de energia potencial dos exciplexos com o comportamento do índice de transferência de carga ao longo das mesmas coordenadas, o que pode ser utilizado de forma qualitativa para entender o comportamento dos estados excitados desses sistemas. O funcional PBE0 consistentemente discorda da descrição obtida pelos outros métodos em toda a série de exciplexos estudada o que sugere que este não é um método apropriado para esses sistemas. No geral, os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP apresentam uma boa concordância entre si, assim como os níveis TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2). A escolha do nível de cálculo se mostrou uma etapa crucial no estudo dos exciplexos de pireno e deve ser testada extensamente.

Palavras-chave: Exciplexos. Pireno. TD-DFT. Índice de transferência de carga. Curvas de energia potencial.

ABSTRACT

The photophysical behaviour of a given system can be strongly influenced by the presence of species in high concentrations due to possible excited state interactions, which may lead to the presence of new species in solution - called exciplexes (distinct molecules) or excimers (identical molecules). Since its discovery, species capable of forming exciplexes have been highlighted in important processes such as photodimerization, singlet fission and their use as biosensors. Exciplex formation can be understood based on two types of interaction: excitonic and charge resonances, which suggests a strong multi-referential character for such systems. However, describing the nature of these states is a challenge for medium to large systems due to their high computational cost, requiring the use of single-reference methods such as the time-dependent density functional theory (TD-DFT) and the algebraic diagrammatic construction scheme for the polarization propagator - ADC (2). A related challenge is the basis set choice. This work explores the effect of basis set and level of method on descriptors relevant for exciplex formation such as excitation energy, charge transfer index (CT), exciton average position, natural transition orbitals and the potential energy curves topologies along the ring spacing coordinate. To evaluate the influence of the number of aromatic rings on the exciplex formation, pyrene - naphthalene, pyrene - anthracene, pyrene - pyrene, pyrene - acylpyrene, acylpyrene - acylpyrene were studied. The results suggest that the cc-pVDZ and def2-SV (P) basis set exhibit similar qualitative descriptions in all studied systems. However, significant changes are observed among the tested methods, namely, TD-DFT with several functionals (PBE0, CAM-B3LYP, BHandHLYP and ω B97-XD) and RI-SOS-ADC (2). Regarding structural changes, the increase in the number of aromatic rings led to the increase of stability gain of these systems with the approximation between the fragments, accompanied by the increase of the CT, which is an indication that this parameter is associated with exciplex formation. Meanwhile, the introduction of a carbonyl group led to substantially different descriptions between the RI-SOS-ADC (2) and TD-DFT methods. It was possible to observe a relationship between the presence of possible crossings and differences in the topology of the exciplex potential energy curves with the charge transfer index behaviour along the same coordinates. This relation could be used qualitatively to understand the behaviour of the exciplexes. excited states of these systems. The functional PBE0 consistently disagrees with the description obtained by the other methods in the entire exciplex series studied suggesting that this is not an appropriate method for these systems. Overall, the BHandHLYP and CAM-B3LYP functionalities show good agreement with each other, as do the TD-DFT / ω B97-XD and RI-SOS-ADC levels (2). The choice of calculation level has proved to be a crucial step in the study of pyrene exciplexes and should be tested extensively.

Keywords: Exciplexes. Pyrene. TD-DFT. Charge transfer number. Potential energy curves.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC(2) – Esquema diagramático de construção algébrica do propagador de polarização

COH – Índice de decoerência

CT – Índice de transferência de carga

DFT – Teoria do Funcional da Densidade

EOA – Estado oticamente ativo

ESDT – Equação de Schrödinger dependente do tempo

FO – Força do oscilador

GGA – *Generalized Gradient Approximation*

LDA – *Localized Density Approximation*

MP2 - Teoria da Perturbação Møller-Plesset de segunda ordem

POS – Posição média do éxciton

RI – Resolução de identidade

SOS – *scaled opposite spin*

TD-DFT – Teoria do Funcional da Densidade Dependente do Tempo

Sumário

1.	Introdução	12
2.	Objetivos	15
2.1	Objetivo Geral	15
2.2	Objetivos Específicos	15
3.	Fundamentos Teóricos.....	16
3.1	Métodos baseados na função de onda	16
3.1.1	Teoria da Perturbação e o método Moller-Plesset.....	16
3.1.2	Esquema algébrico de construção diagramática do propagador de polaridade. 17	
3.2	A teoria do funcional da densidade.	18
3.2.1	Aspectos gerais da teoria para o estado fundamental.....	18
3.2.2	Funcionais de troca e correlação.....	21
3.2.3	Aspectos gerais da teoria DFT para o estado excitado	23
3.3	Caracterização de estados excitados.....	27
3.3.1	A interpretação do éxciton molecular – a 1TDM.....	28
3.3.2	Descritores do estado excitado – Decomposição da 1TDM	30
3.4	Base de Funções	32
4.	Métodos.....	34
4.1	Otimização de geometria	34
4.2	Energias de excitação	36
4.3	Curvas de energia potencial.....	36
4.4	Caracterização dos estados excitados.....	36
5.	Resultados e Discussão	37
5.1	Teste de base e funcional	37
5.1.1	Sobre o efeito do método	37
5.1.2	Sobre o efeito das bases.	47

5.2	Curvas de energia potencial.....	48
5.2.1	Pireno – Pireno	48
5.2.2	Pireno – Naftaleno	60
5.2.3	Pireno – Antraceno	73
5.2.4	Pireno – PC02	83
5.2.5	PC02 – PC02.....	93
5.2.6	Comparações	104
6.	Conclusão	109
7.	Referências	110
	Apêndice	115

1. Introdução

O fenômeno de formação de excímeros foi reportado pela primeira vez em estudos envolvendo soluções de pireno (**Figura 1**) em concentrações elevadas ($\sim 10^{-2}$ M) (FÖRSTER; KASPER, 1954), nas quais foi observado o surgimento de uma nova banda em regiões de mais baixa energia ($\sim 6000\text{ cm}^{-1}$) no espectro de emissão. No entanto, essa alteração no espectro de emissão não foi acompanhada por uma alteração no espectro de absorção, o que sugere que a espécie associada a essa nova banda ocorre apenas no estado excitado.

Figura 1 Estrutura do pireno.

Evidências experimentais tais como a presença do ponto isostófico (comprimento de onda no qual a intensidade de emissão é constante), a dependência da polaridade do solvente e da viscosidade do meio (FÖRSTER; KASPER, 1955); e fotoestabilidade na ausência de oxigênio (FÖRSTER, 1969) sugerem a formação de uma nova espécie devido a interação de duas moléculas distintas no estado excitado – chamada exciplexo (*excited dimer*) no caso de moléculas distintas ou excímero (*excited dimer*), no caso de dois monômeros iguais.

Desde sua descoberta, espécies capazes de formar exciplexos têm se mostrado importantes na mediação de processos que envolvem a aproximação de duas espécies no estado excitado, tais como, a fotodimerização (NISHIUCHI et al., 2016), no processo de fissão singlete (CASANOVA, 2017) e no uso de biossensores (HUANG et al., 2011; LI et al., 2019) e sensores de pH (GEORGIEV; KRASTEVA; BOJINOV, 2019).

A formação de exciplexos pode ser discutida em termos da combinação entre dois tipos de interação (BIRKS, 1975) – a ressonância excitônica e a ressonância de carga – ou da perspectiva das interações intermoleculares (GE; HEAD-GORDON, 2018).

Do ponto de vista de interações intermoleculares, a energia de interação entre os monômeros no estado excitado pode ser particionada em termos de componentes eletrostáticos, repulsão de Pauli, dispersão, polarização e transferência de carga, o que permite identificar a relevância de cada um desses componentes. Uma análise similar (KRUEGER; BLANQUART, 2019a) pode ser obtida a partir de esquemas baseados na matriz da densidade de transição (MEWES; DREUW, 2019; PLASSER et al., 2014a), que apresentam um foco na composição qualitativa dos estados.

Do ponto de vista das interações de ressonância excitônica (ER – *exciton resonance*) e ressonância de carga (CR – *charge resonance*), esforços iniciais mostraram que modelos simplificados baseados apenas na ER ou na CR não são adequados (BIRKS, 1967), mas que essas duas interações devem ser tratadas em conjunto (AZUMI; ARMSTRONG; MCGLYNN, 1964; AZUMI; MCGLYNN, 1965; AZUMI; MCGLYNN, 1964). Sendo assim, a natureza multirreferencial desses sistemas é um aspecto importante para compreender a formação de excímeros.

A natureza multirreferencial desses sistemas é um desafio para sistemas de muito átomos devido ao alto custo computacional associado aos cálculos de estrutura eletrônica. Por essa razão, o excímero de benzeno é utilizado como principal modelo para o estudo da formação de excímeros. Uma hipótese recente sugere que o excímero formado em benzeno líquido é formado logo após a fotoabsorção é deslocalizado em moléculas vizinhas que apresentam a orientação correta, o que contrasta com a descrição tradicional, na qual o processo de fotoabsorção ocorre inicialmente em uma única molécula (IYER et al., 2017). Outro estudo sugere que após a excitação os monômeros de benzeno se aproximam para formar uma estrutura emparelhada e que tal aproximação promove um aumento do índice de transferência de carga e leva ao aumento da deslocalização do éxciton pelos monômeros envolvidos (CARDOZO et al., 2019).

Entretanto, o estudo de excímeros formados por monômeros maiores é importante para compreender processos como a fissão singlete e a interação entre folhas gráficas. Esforços têm sido feitos no sentido de testar o uso de métodos alternativos como, por exemplo, RI-SOS-ADC(2), DFT/MRCI, SC-NEVPT2 e TD-DFT, que exigem um menor custo computacional. Em particular, o uso de TD-DFT e a avaliação do comportamento de diversos funcionais têm sido extensivamente testados.

Em geral, tais trabalhos utilizam como parâmetros de comparação a energia de ligação, distância entre monômeros, energia de emissão e energia de absorção do excímero, assim como, a caracterização da simetria do estado. Para a série de excímeros de benzeno, naftaleno, antraceno e pireno, por exemplo, esses trabalhos preveem uma performance melhor dos funcionais híbridos do que os funcionais GGAs, pois esses amenizam o efeito de longa distância e a problema da auto-interação, que aumenta com o tamanho do sistema (KOŁASKI; ARUNKUMAR; KIM, 2013). Em excímeros de perileno, por outro lado, o B3LYP obtém energias de excitação acuradas, enquanto M06-2X e ω B97X-D superestimam a diferença de energia em estados singlete (CASANOVA, 2015). Um trabalho mais recente, que investiga as propriedades fotofísicas do excímero do pireno e coroneno, utiliza como referência o método DFT/MRCI e sugere que os métodos SOS-ADC(2) e TD-CAM-B3LYP superestimam as energias de excitação ($\sim 0,5\text{eV}$) do excímero de pireno, sendo que o CAM-B3LYP falha em prever o ordenamento dos estados correto do pireno e subestima as energias de estados de transferência de carga do coroneno (SHI et al., 2019). Em relação ao estudo de exciplexos, um único trabalho que se propõe a construir as curvas de energia potencial desses sistemas e avaliar o efeito no método na energia de ligação foi encontrado (KRUEGER; BLANQUART, 2019a). Ele sugere que a acurácia desse parâmetro depende da natureza do estado excitado e que funcionais duplo-híbridos tem vantagens sobre funcionais híbridos GGAs; a família de funcionais ω B97, que possuem correções de longa distância, apresentam resultados inconsistentes nos sistemas estudados, enquanto o LC-BLYP subestima a energia de ligação em todos os sistemas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

O trabalho tem como objetivo avaliar de forma sistemática o efeito da escolha da base de funções e do nível de cálculo em descritores importantes para a compreensão de exciplexos como, por exemplo, energia de excitação, índice de transferência de carga, posição média do éxciton, orbitais naturais de transição e topologia das curvas de energia potencial ao longo da coordenada de afastamento dos monômeros.

Para avaliar a importância do número de anéis aromáticos em um dos monômeros na formação do exciplexo, foram estudados os dímeros pireno – naftaleno, pireno – antraceno, pireno – pireno, pireno 1-(pirenil-1)-etan-1-ona (PC02) e 1-(pirenil-1)-etan-1-ona - 1-(pirenil-1)-etan-1-ona.

2.2 Objetivos Específicos

Obter as geometrias de equilíbrio do estado fundamental e para o primeiro estado excitado singlete excitado (S_1) para os excímeros do pireno e PC02, assim como, os heterodímeros pireno – naftaleno, pireno – antraceno e pireno – PC02.

Determinar as energias de excitação vertical e força do oscilador para os dez primeiros estados singlete excitados e a energia de emissão associada ao S_1 e ao primeiro estado oticamente ativo.

A partir dos orbitais naturais de transição das excitações eletrônicas e das matrizes de densidade reduzida, caracterizar os estados excitados quanto a transferência de carga e ressonância excitônica.

Mapear as curvas de energia potencial dos exciplexos desses sistemas ao longo das coordenadas de afastamento vertical entre os monômeros.

Avaliar de forma sistemática o efeito da escolha de base de funções e do nível de cálculo nos descritores obtidos.

3. Fundamentos Teóricos

3.1 Métodos baseados na função de onda

3.1.1 Teoria da Perturbação e o método Moller-Plesset

A teoria da perturbação é uma forma de se obter uma solução aproximada da Equação de Schrödinger. Ela se baseia na ideia de que o Hamiltoniano pode ser particionado em um termo de referência \mathcal{H}_0 e um termo perturbativo \mathcal{H}' (**Equação 1**). A energia e a função de onda do sistema perturbado podem ser expressas pela expansão em uma série de potências em λ (**Equação 2 e 3**).

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \lambda\mathcal{H}' \quad 1$$

$$\psi_n = \psi_n^0 + \lambda\psi_n^1 + \lambda^2\psi_n^2 + \dots \quad 2$$

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots \quad 3$$

Utilizando essas expressões para a função de onda, a energia e o Hamiltoniano na equação de Schrödinger independente do tempo, é possível organizar os termos em potências do parâmetro λ e obter expressões para a inclusão sistemática da perturbação no sistema de referência, o que permite obter correções em várias ordens tanto para a energia quanto para a função de onda.

$$\lambda^0: \quad \mathcal{H}_0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0$$

$$\lambda^1: \quad \lambda\mathcal{H}_0\psi_n^1 + \lambda\mathcal{H}'\psi_n^0 = \lambda E_n^0\psi_n^1 + \lambda E_n^1\psi_n^0$$

$$\lambda^2: \quad \lambda^2\mathcal{H}_0\psi_n^2 + \lambda^2\mathcal{H}_0\psi_n^1 = \lambda^2 E_n^0\psi_n^2 + \lambda^2 E_n^1\psi_n^1$$

Mas uma vez que a perturbação tem que ser pequena para que a teoria da perturbação seja válida, a escolha do Hamiltoniano de referência é importante. No método Møller-Plesset é utilizado como Hamiltoniano de referência o somatório dos operadores de Fock (**Equação 4**) (MØLLER; PLESSET, 1934).

$$\mathcal{H}_{HF} = \sum_{t=1}^N f_t \quad 4$$

A energia corrigida em primeira ordem é equivalente a energia obtida pelo método Hartree-Fock. Apenas a partir do termo de segunda ordem a primeira correção na energia é incorporada (**Equação 5**).

$$E^{(2)} = \sum_{j \neq 0} \frac{\langle \psi_j' | \mathcal{H}' | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_n^0 | \mathcal{H}' | \psi_j' \rangle}{E_0^0 - E_j^0} \quad 5$$

Onde ψ_j é uma autofunção de \mathcal{H}_{HF} associada a um determinante de Slater excitado com energia E_j^0 .

A inclusão dessa correção é conhecida como a teoria da perturbação Møller-Plesset de segunda ordem (MP2).

3.1.2 Esquema algébrico de construção diagramática do propagador de polaridade.

O esquema algébrico de construção diagramática do propagador de polaridade (ADC) tem como base o formalismo das funções de Green de muitos corpos, onde a função resposta buraco-elétron é uma quantidade central. Uma maneira de lidar com a complexidade dessa função resposta é reconhecer que a informação sobre a excitação eletrônica está contida de forma aproximada em termos dessa expressão, chamados propagadores (SCHIRMER, 1982).

Por exemplo, o propagador de polarização atua na função de onda dependente do tempo do estado fundamental propagando as flutuações da densidade dependente do tempo. A expressão para o propagador de polarização (**Equação 6**) é definido em termos das funções de onda dos estados excitados e apresenta polos nas energias de excitação verticais, enquanto os resíduos são as probabilidades de transição equivalentes a excitação em questão.

$$\Pi_{pq,rs}(\omega) = \sum_{m \neq 0} \frac{\langle \Psi_0 | c_q^\dagger c_p | \Psi_n \rangle \langle \Psi_n | c_r^\dagger c_s | \Psi_0 \rangle}{\omega + E_0^N - E_n^N} + \sum_{m \neq 0} \frac{\langle \Psi_0 | c_r^\dagger c_s | \Psi_n \rangle \langle \Psi_n | c_q^\dagger c_p | \Psi_0 \rangle}{-\omega + E_0^N - E_m^N}$$

Ψ_0 é a função de onda eletrônica de uma molécula com energia E_0^N , c_q^\dagger e c_p são os operadores criação e aniquilação e Ψ_n é a função de onda dos estados excitados com energia total E_n^N .

A partir da representação de seu termo não-diagonal, o propagador de polarização pode ser expresso em termos série de perturbação diagramática de Feynman-Goldstone (**Equação 7**) (DREUW; WORMIT, 2015).

$$\Pi(\omega) = f^\dagger (\omega - M)^{-1} f \quad 7$$

M é a representação não-diagonal matricial de um Hamiltoniano efetivo e **f** é a matriz de momentos de transição efetivos. Esses termos podem ser expandidos de maneira independente com respeito a sua ordem de perturbação, o que seguindo a partição proposta por Møller-Plesset, recupera a correlação eletrônica para o sistema.

A análise dessas expansões, por sua vez, leva a expressões algébricas explícitas para os elementos de matriz $(M)_{\mu\nu}^{(n)}$ e f_μ^n , onde os índices se referem as classes de excitação (simples, duplas etc.). Uma vez que o propagador tem polos nas energias de excitação, estas podem ser obtidas pela diagonalização da matriz **M** na ordem de aproximação desejada.

3.2 A teoria do funcional da densidade.

3.2.1 Aspectos gerais da teoria para o estado fundamental

Uma alternativa aos métodos de estrutura eletrônica baseados na função de onda é a teoria do funcional da densidade (DFT). Ao contrário dos métodos já discutidos, essa teoria tem como quantidade central a densidade eletrônica do sistema e se baseia nesta quantidade para obter informações sobre o estado fundamental

A teoria se baseia em dois teoremas essenciais desenvolvidos por Hohenberg e Kohn (HOHENBERG; KOHN, 1964). O primeiro deles estabelece a prova de que existe uma relação unívoca entre o potencial externo $V_{ext}(\vec{r})$ e a densidade eletrônica $\rho(\vec{r})$. Como o potencial externo determina o Hamiltoniano do sistema e este caracteriza todos os estados do sistema, todas as propriedades deste são determinadas pela densidade eletrônica do estado fundamental.

Uma vez que a energia é um funcional da densidade eletrônica do estado fundamental de um sistema, assume-se que seus componentes individuais também o são. Dessa forma é possível particionar a energia em termos que também são funcionais da densidade eletrônica.

Para o estado fundamental na ausência de campo magnético, sem considerar efeitos relativísticos e independente de spin, a energia é composta pelos termos referentes a energia cinética ($T[\rho_0]$), a energia de atração elétron-núcleo ($E_{Ne}[\rho_0]$) e a energia de interação elétron-elétron ($E_{ee}[\rho_0]$) (**Equação 8**).

$$E_0[\rho_0] = T[\rho_0] + E_{ee}[\rho_0] + E_{Ne}[\rho_0] \quad 8$$

Esses termos podem ser classificados como dependentes do sistema, isto é, são termos que dependem das características específicas de cada sistema, como o termo de repulsão núcleo-elétron; e como independentes do sistema, como os termos de energia cinética e correlação eletrônica. Os termos independentes do sistema compõem o chamado funcional de Hohenberg-Kohn (F_{HK}).

O segundo teorema dentro da teoria do funcional da densidade é o teorema de Hohenber-Kohn, que mostra a validade do princípio variacional no contexto da DFT. Ele estabelece que a energia obtida a partir de uma densidade eletrônica $\tilde{\rho}$ é um limite superior para a energia real do estado fundamental. Combinando os dois teoremas, a menor energia possível do sistema só é obtida se e somente se a densidade real é fornecida ao funcional exato (**Equação 8**). Ou seja, esse teorema formula o princípio variacional em termos de densidade eletrônica (**Equação 9**).

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = T[\tilde{\rho}] + E_{Ne}[\tilde{\rho}] + E_{ee}[\tilde{\rho}] \quad 9$$

No uso desse princípio, as densidades teste ($\tilde{\rho}$) devem satisfazer as condições de que $\tilde{\rho}(\vec{r}) \geq 0$ e $\int \tilde{\rho}(\vec{r}) d\vec{r} = N$, onde N é o número de elétrons; e é associada a um potencial externo \tilde{V}_{ext} . O princípio variacional faz uso da propriedade de que E_0 é a menor energia possível do sistema, logo, ele é restrito ao estado fundamental.

Esses teoremas são rigorosamente válidos para o funcional exato, que não é conhecido. Portanto, apesar de seus resultados serem fundamentais para o desenvolvimento da DFT, devem ser tratados com cuidado.

Como a forma explícita do funcional de Hohenberg-Kohn não é conhecida, são usadas estratégias para, a partir de sistemas conhecidos, obter frações de cada um desses componentes e assim diminuir a quantidade de termos desconhecidos desse funcional. O intuito é obter uma boa aproximação para esse funcional a partir de quantidades já conhecidas.

Essa estratégia aplicada ao termo de correlação eletrônica, por exemplo, acarreta em uma combinação entre uma parcela dita clássica ($J[\rho_0]$) que advém da interação de Coulomb e uma parcela oriunda dos efeitos de auto-interação e interação de troca, que é chamada não-clássica e não apresenta uma forma analítica bem definida.

O termo de energia cinética também é desconhecido e, por sua vez, também é separado em uma fração advinda de um modelo conhecido e uma parcela que permanece inacessível.

A abordagem de Kohn-Sham (KOHN; SHAM, 1965) utiliza como modelo um sistema de referência não-interagente (**Equação 10**) com um potencial efetivo local $\hat{V}_S(\vec{r}_i)$ e a energia cinética de um sistema não-interagente T_S , onde φ_i são os spin-orbitais (**Equação 11**).

$$\hat{\mathcal{H}}_S = -\frac{1}{2} \sum_i^N \hat{\nabla}_i^2 + \sum_i^N \hat{V}_S(\vec{r}_i) \quad 10$$

$$T_S = -\frac{1}{2} \langle \varphi_i | \nabla^2 | \varphi_i \rangle \quad 11$$

A escolha do potencial $\hat{V}_S(\vec{r}_i)$ é dada de forma que a densidade resultante da soma dos módulos dos orbitais $\{\varphi_i\}$ ao quadrado seja equivalente

a densidade do estado fundamental do sistema em questão. Como o sistema em questão não é de fato não-interagente, existe uma fração residual que não é recuperada por T_s . Para lidar com essa questão, Kohn e Sham propuseram uma nova forma de separar os termos desconhecidos do funcional F_{HK} (**Equação 12**).

$$\begin{aligned} T_c[\rho] &= T[\rho] - T_s[\rho] \\ E_{XC}[\rho] &= T_c[\rho] + E_{ncl}[\rho] \\ F_{HK}[\rho(\vec{r})] &= T_s[\rho(\vec{r})] + J[\rho(\vec{r})] + E_{XC}[\rho(\vec{r})] \end{aligned} \quad 12$$

Onde T_c é o resíduo da energia cinética que não é recuperada pelo modelo do sistema não-interagente e E_{ncl} são os termos da energia de correlação que não são recuperados pelo termo de interação de Coulomb clássico. Essas duas contribuições são tratadas juntas no chamado termo de troca e correlação (E_{XC}). Essa manipulação é possível porque T_s é obtido a partir dos orbitais Kohn-Sham e existe uma relação entre estes orbitais e a densidade eletrônica, logo, espera-se que T_s também seja um funcional da densidade apesar da relação explícita entre T_s e a densidade não ser conhecida.

A teoria do funcional da densidade em seu desenvolvimento até aqui não sofreu nenhuma aproximação e por isso é considerada exata. As aproximações surgem quando se introduzem formas aproximadas para o termo de troca e correlação.

3.2.2 Funcionais de troca e correlação

A teoria do funcional da densidade é uma teoria formalmente exata. Sabendo a forma explícita do funcional de troca e correlação, é possível resolver o problema quanto-mecânico. Como esse funcional não é conhecido, é necessário utilizar de funcionais modelo para a obtenção de soluções aproximadas do problema.

A aproximação de densidade local (*local density approximation* – LDA) é o ponto de partida para aproximações mais sofisticadas. Nesse modelo assume-se que a energia de troca e correlação do sistema é calculada ponto a

ponto, onde em cada ponto a energia de troca e correlação depende apenas da densidade deste mesmo ponto (**Equação 13**). Por sua vez, a energia de troca e correlação em cada ponto é calculada considerando-se a energia que um gás uniforme de elétrons teria caso tivesse a densidade que o sistema apresenta naquele ponto.

$$E_{XC}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{XC}(\rho(\vec{r})) d\vec{r} \quad 13$$

O modelo do gás uniforme de elétrons considera que o número de elétrons e o volume tendem ao infinito, mas a densidade eletrônica é finita e constante em todo o espaço (HOHENBERG; KOHN, 1964). O ensemble é eletricamente neutro, uma vez que é considerado que esses elétrons se movimentam em uma distribuição de carga de fundo positiva.

A aproximação do gradiente generalizado (*generalized gradient approximation* - GGA) é uma tentativa de descrever o caráter não-homogêneo da densidade eletrônica. Além da informação sobre a densidade em cada ponto, essa aproximação incorpora o gradiente da densidade de carga neste ponto. Isso é feito de modo que as propriedades da função buraco sejam respeitadas, ou seja, através de truncamentos na expansão (**Equação 14**) que inclui os termos de gradiente.

$$E_{XC}^{GGA}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int F(\rho_\alpha, \rho_\beta, \nabla_{\rho_\alpha}, \nabla_{\rho_\beta}) d\vec{r} \quad 14$$

Existem diversas propostas para a relação entre o integrando e a energia de troca e correlação. E_{XC}^{GGA} pode ser dividida em contribuições de troca (E_X^{GGA}) e correlação (E_C^{GGA}), para a qual existem diferentes estratégias de construção. As diferentes combinações entre eles geram os diferentes tipos de funcionais utilizados na prática para obtenção de propriedades.

$$E_{XC}^{GGA} = E_X^{GGA} + E_C^{GGA} \quad 15$$

Uma outra proposta de aproximação para o funcional de troca e correlação é a de funcionais híbridos. Nesse esquema a energia de troca e correlação é separada entre a energia proveniente de um sistema de partículas

não-interagentes ($E_{XC}^{\lambda=0}$) definido na conexão adiabática e a proveniente de um sistema de partículas interagentes ($E_{XC}^{\lambda=1}$) (**Equação 16**).

$$E_{XC}^{HH} = a E_{XC}^{\lambda=0} + b E_{XC}^{\lambda=1} \quad 16$$

$E_{XC}^{\lambda=0}$ utiliza a interação de troca exata obtida pelo esquema Hartree-Fock. Os pesos de cada um dos componentes podem ser iguais (funcionais do tipo *half-and-half*) ou podem ser obtidos por parametrização. A **equação 16** pode ser estendida para conter termos advindos de outras aproximações e conter estratégias diferentes de separação. Esses funcionais são chamados de híbridos por conter uma combinação da DFT e do método Hartree-Fock.

3.2.3 Aspectos gerais da teoria DFT para o estado excitado

Para estudar estados excitados é necessário que os modelos incluam o comportamento correlacionado dos elétrons de dado sistema e sua evolução temporal dada uma perturbação externa. Para isso, é necessário obter soluções para a equação de Schrödinger dependente do tempo (ESDT) (**Equação 17**).

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi_j(\vec{r}, t) = \mathcal{H} \Psi_j(\vec{r}, t) \quad 17$$

Em problemas envolvendo a interação da matéria com a radiação eletromagnética, o Hamiltoniano dependente do tempo contém a mesma energia cinética e interação elétron-elétron que sua contrapartida independente do tempo. Por sua vez, o potencial externo em problemas envolvendo a interação eletromagnética é um potencial dependente do tempo (**Equação 18**).

$$\hat{V}(T) = \sum_{j=1}^N v(\vec{r}_j, t) \quad 18$$

Sendo a equação de Schrödinger dependente do tempo um problema de valor inicial em que a partir de um tempo $t=0$, o estado inicial Ψ_0 sofre a ação de um potencial externo dependente do tempo. A ESDT mostra a evolução temporal da propagação desse estado dado um potencial externo dependente do tempo. O potencial pode ser descrito de modo geral como um componente estático até determinado momento $t=0$ e dependente do tempo a partir de determinado momento (**Equação 19**).

$$v(\vec{r}, t) = v_0(\vec{r}) + \theta(t - t_0) v_1(\vec{r}, t) \quad 19$$

Assim como para equação de Schrödinger independente do tempo (ESIT) é possível estabelecer uma relação unívoca entre o potencial externo e a densidade eletrônica do sistema. A prova dessa relação, entretanto, não é tão direta quanto o teorema de Hohenberg-Kohn. O teorema análogo para sistemas dependentes do tempo – o teorema de Runge-Gross – não é tão simples e implica em algumas limitações quanto a natureza dos sistemas tratados.

As duas quantidades centrais para se estabelecer uma relação unívoca entre a densidade dependente do tempo e a energia do sistema são os valores esperados dos operadores de densidade de corrente (**Equação 21**) e da densidade eletrônica (**Equação 20**), onde a conexão entre elas é dada pela equação de continuidade (**Equação 22**) (ULLRICH; YANG, 2014).

$$\hat{n}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) \quad 20$$

$$\hat{j}(\vec{r}) = \sum [\nabla_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) + \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) \nabla_i] \quad 21$$

$$i \frac{\partial}{\partial t} n(\vec{r}, t) = -\nabla \cdot j(\vec{r}, t) \quad 22$$

A estratégia utilizada por Runge e Gross é mostrar que potenciais externos dependentes do tempo distintos, isto é, que diferem por mais do que uma função dependente do tempo, produzem densidades de corrente distintas infinitesimalmente após o tempo t_0 . E uma vez que as densidades de corrente são distintas, as densidades eletrônicas também o são. Desse modo,

estabelece-se uma relação unívoca entre a densidade eletrônica dependente do tempo e o potencial externo dependente do tempo (**Equação 23**) (ULLRICH, 2012).

$$v(\vec{r}, t) = v[n, \psi_0](\vec{r}, t) \quad 23$$

Essa estratégia, no entanto, implica em potenciais externos que possam ser expandidos por uma série de Taylor no tempo t . E sendo a ESDT um problema de valor inicial, essa relação apresenta uma dependência formal com o estado inicial utilizado, que não necessariamente é o estado fundamental. Essa dependência pode ser contornada para situação em que o estado fundamental é o estado inicial do problema. Nesse caso, o teorema de Hohenberg-Kohn garante uma relação unívoca entre a densidade eletrônica e o potencial externo v , conseqüentemente, entre ψ_0 . Sendo assim, o potencial dependente do tempo pode ser expresso apenas como um funcional da densidade.

Assim como no caso da DFT para o estado fundamental, um dos grandes desafios da TD-DFT é obter uma expressão analítica para as parcelas referentes as interações de troca e correlação e a energia cinética. A estratégia utilizada na TD-DFT é completamente análoga a utilizada em DFT, ou seja, é considerado um sistema de elétrons não-interagentes, onde a densidade eletrônica (**Equação 24**) é expressa em termos dos orbitais Kohn-Sham obtidos pela equação de Kohn-Sham dependente do tempo (**Equação 25**).

$$n(\vec{r}, t) = \sum_{j=1}^N |\varphi_j(\vec{r}, t)|^2 \quad 24$$

$$\frac{i\partial}{\partial t} \varphi_j(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\nabla^2}{2} + [n_j; \phi_0](\vec{r}, t) \right] \varphi_j(\vec{r}, t) \quad 25$$

A escolha dos orbitais Kohn-Sham é feita de forma que a densidade eletrônica real do sistema seja conservada. Desse esquema, é possível obter o potencial para o sistema não interagente – o potencial Kohn-Sham (v_{KS}) – que é definido em termos do potencial externo, o potencial de Coulomb dependente

do tempo e o potencial de troca e correlação (v_{XC}), que contém todas as informações desconhecidas sobre o sistema (**Equação 26**).

$$v_{KS}[n; \phi_0](\vec{r}, t) = v_{ext}[n; \psi_0](\vec{r}, t) + \int \frac{d^3n(\vec{r}', t)}{|r - r'|} + v_{XC}[n; \psi_0, \phi_0](\vec{r}, t) \quad 26$$

Em geral, o interesse é em situações em que o estado inicial é o estado fundamental do sistema, o que simplifica o termo de troca e correlação e ele pode ser escrito como um funcional apenas da densidade eletrônica. Apesar disso, a densidade eletrônica é não local e apresenta uma relação complicada com o potencial de troca e correlação.

Uma das aproximações mais utilizadas é a aproximação adiabática (**Equação 27**), em que se considera que o potencial de troca e correlação depende apenas da densidade dependente do tempo no instante t

$$v_{XC}^A(\vec{r}, t) = v_{XC}^{GS}[n_0](\vec{r})|_{n_0(\vec{r}) = n(\vec{r}, t)} \quad 27$$

Essa aproximação se torna exata para um sistema que varia infinitesimalmente devagar. Apesar de poucos sistemas poderem ser considerados adiabáticos, essa aproximação obtém resultados promissores em diversos casos (ULLRICH; YANG, 2014) e é a mais utilizada em cálculos TD-DFT.

Em situações em que o sistema está submetido a perturbações pequenas e em que não há um grande desvio do estado fundamental, é possível usar a teoria da perturbação para obter informações sobre esse sistema. O objetivo da teoria de resposta linear é calcular o efeito de uma dada perturbação em um dada variável ou observável até a primeira ordem de perturbação, sem precisar calcular a função de onda.

Considerando um sistema com densidade eletrônica do estado fundamental n_0 . No tempo t_0 , um potencial dependente do tempo ($v_1(\vec{r}, t)$) é ligado e pode ser tratado como uma perturbação. Essa perturbação, por sua vez, gera alterações no sistema de modo que a densidade passa a apresentar dependência temporal. A densidade pode ser expandida em uma série de Taylor (**Equação 28**), em que $n_1(\vec{r}, t)$ é a correção de primeira ordem.

$$n(\vec{r}, t) = n_0(\vec{r}, t) + n_1(\vec{r}, t) + n_2(\vec{r}, t) + \dots \quad 28$$

A resposta linear de densidade (n_1) pode ser escrita em função da frequência e expressa em termos da função resposta densidade-densidade $\chi(\vec{r}, \vec{r}', \omega)$ (Equação 29). É possível perceber que a função resposta densidade-densidade apresenta polos nos valores de energia de excitação do sistema. (n se refere à enésima energia de excitação do sistema de muitos corpos.

$$n_1(\vec{r}, \omega) = \int d^3r' \chi(\vec{r}, \vec{r}', \omega) v_1(\vec{r}', \omega) \quad 29$$

$$\chi(\vec{r}, \vec{r}', \omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle \psi_{GS} | \hat{n}(\vec{r}) | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{n}(\vec{r}') | \psi_{GS} \rangle}{\omega - \Omega_n + i\eta} - \frac{\langle \psi_{GS} | \hat{n}(\vec{r}') | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{n}(\vec{r}) | \psi_{GS} \rangle}{\omega + \Omega_n + i\eta} \quad 30$$

$$\Omega_n = E_n - E_0 \quad 31$$

3.3 Caracterização de estados excitados

Um dos grandes desafios do estudo de estados excitados é a sua caracterização concisa e a análise sistemática desses estados. Uma das estratégias utilizadas é a inspeção visual dos orbitais moleculares envolvidos no processo de excitação vertical e a tentativa de relacioná-los com observações experimentais. Além disso, é necessário o uso de métodos que recuperem correlação eletrônica - como, por exemplo, o ADC(2) mencionado anteriormente - para descrever a estrutura eletrônica de seus estados excitados. Nestes métodos o vetor transição não descreve a transição envolvendo orbitais moleculares, no que seria tratado como um determinante de Slater excitado, mas sim a transição de uma partícula de um estado a outro. A função de onda nesse caso pode ser descrita conforme a **equação 32**. Em situações em que diferentes transições entre orbitais contribuem de forma

significativa para a descrição do estado excitado, a interpretação baseada em orbitais moleculares é comprometida. Nesses casos é necessário considerar uma análise da função de onda completa (MEWES; PLASSER; DREUW, 2015).

$$|\psi_I\rangle = \left\{ \sum_{ia} \chi \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i + \sum_{ia,jb} \chi_{ia,jb} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i \hat{a}_b^\dagger a_j \right\} |\psi_{0,corr}\rangle \quad 32$$

Estados excitados são comumente descritos pelas mudanças ocorridas na estrutura eletrônica com a excitação. Uma quantidade importante para essa caracterização é a matriz de densidade de transição (1TDM), uma vez que ela caracteriza as mudanças na densidade eletrônica do estado fundamental com a absorção de fóton. A partir da 1TDM é possível extrair uma série de descritores entre eles o número de transferência de carga e a posição média do éxciton para a análise de estados excitados.

3.3.1 A interpretação do éxciton molecular – a 1TDM

Dado dois estados I e J, um elemento da matriz de densidade de transição de primeira ordem entre esses estados é dado pela **equação 33**.

$$D_{\mu\nu}^{IJ} = \langle \Psi^I | \hat{a}_\nu^\dagger \hat{a}_\mu | \Psi^J \rangle \quad 33$$

Onde ν e μ são os índices associados aos orbitais e os operadores \hat{a} e \hat{a}^\dagger são os operadores aniquilação e criação, respectivamente.

As matrizes de densidade de transição são importantes no contexto de estados excitados porque podem ser relacionadas a elementos de matriz de operadores quanto-mecânicos (MCWEENY, 1992). Recentemente foi desenvolvido um conjunto de ferramentas para a análise de estados excitados que faz proveito da relação entre a 1TDM e a função de onda de um éxciton obtida pela solução da equação de Bethe-Salpeter (BÄPPLER et al., 2014) e amplia a definição de éxcitons para sistemas moleculares.

Tanto na formação de éxcitons de estado sólido quanto na de éxcitons moleculares é possível associar regiões em que a densidade de carga aumenta/diminui após a excitação eletrônica com a formação de um par buraco elétron. Esse par buraco-elétron pode apresentar um comportamento correlacionado ou não. Na física do estado sólido, um éxciton é identificado como um sistema correlacionado e pode ser tratado como uma *quasipartícula*. Ele é formado a partir da absorção de um fóton de determinada energia por parte do material, de modo que ocorra a formação de um par envolvendo um buraco (associado a vacância na banda de valência), e um elétron (associado a excitação de um elétron para a banda de condução) que são atraídos por interação eletrostática. No extremo oposto, o éxciton apresenta uma maior deslocalização e comportamento não correlacionado. Entre os esses dois extremos existem sistemas (éxcitons moleculares) que apresentam um comportamento intermediário o que permite que estes sejam compreendidos segundo as duas visões.

Para uma função de onda do tipo interação de configurações com excitações simples (CIS), a 1TDM é idêntica ao vetor CI. Sendo $C_p^{q,J}$ o coeficiente CI da configuração onde o elétron foi promovido do spin-orbital ϕ_p para o orbital ϕ_q , a **equação 34** é válida.

$$D_{pq}^{IJ} = C_p^{q,J} \quad 34$$

Essa relação não se mantém para funções de onda com níveis de excitação mais altos, porém os elementos de matriz da 1TDM possuem magnitudes semelhantes aos elementos do vetor resposta (χ_{exc}^J) correspondentes (PLASSER et al., 2014b), sendo assim, seus elementos de matriz podem atuar como indicativo da importância de diferentes configurações para a descrição de determinado estado.

3.3.2 Descritores do estado excitado – Decomposição da 1TDM

Os elementos de matriz de densidade de transição (**Equação 35**) em uma base de orbitais localizados ($D_{ab}^{0\alpha [LO]}$) podem ser utilizados para obter o peso de configurações envolvendo excitações localizadas no mesmo fragmento ou em fragmentos diferentes.

$$\Omega_{AB}^{\alpha} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{a \in A \\ b \in B}} \left(D_{ab}^{0\alpha [LO]} \right)^2 \quad 35$$

0α indica a transição do estado fundamental para o estado α e a e b indicam os índices dos orbitais envolvidos, A e B são os respectivos fragmentos e $[LO]$ indicam o uso de uma base localizada ortogonal. É possível generalizar essa expressão para o uso de bases não-ortogonais (PLASSER; LISCHKA, 2012).

A partir dessa quantidade é possível obter uma série de descritores como o índice de transferência de carga (CT) (**Equação 36**), que indica a contribuição de configurações localizadas em fragmentos distintos.

$$CT = \frac{1}{\Omega} \sum_{\substack{A \\ B \neq A}} \Omega_{AB} \quad 36$$

Onde Ω é um fator de normalização. Para essas análises, assume-se que $\Omega \simeq 1$, caso contrário não é possível basear a análise apenas na 1TDM. Estados com separação completa de carga apresentam CT aproximadamente 1.

Outro descritor interessante é o índice de decoerência (*coherence length* – COH), que está associado a contribuição de diferentes tipos de configuração para a descrição de determinado estado. Estados em que as configurações localmente excitadas e de transferência de carga participam igualmente apresentam alto índice de decoerência.

$$COH = \frac{1}{PR} \frac{\Omega^2}{\sum_A \sum_B \Omega_{AB}^2} \quad 37$$

A posição média do éxciton (**Equação 41**) pode ser calculada a partir da posição média do buraco (**Equação 40**) e do elétron (**Equação 39**).

$$POS_h = \frac{\sum_A A (\sum_B \Omega_{AB})}{\Omega} \quad POS_e = \frac{\sum_e B (\sum_B \Omega_{AB})}{\Omega} \quad 39$$

40

$$POS = \frac{POS_h + POS_e}{2} \quad 41$$

A partir desses descritores é possível caracterizar os estados excitados em termos da natureza e número das configurações envolvidas em sua construção (configurações envolvendo excitações em um mesmo fragmento ou em fragmentos diferentes). Essa caracterização pode ser representada em um esquema (**Figura 2**) envolvendo dois fragmentos, no qual cada fragmento apresenta dois orbitais.

Nesse modelo, os estados podem ser caracterizados como estados localmente excitados, estados de transferência de carga, estados de ressonância excitônica e estados de ressonância de carga. Os estados localmente excitados são descritos por uma configuração envolvendo uma excitação localizada em um único fragmento (região I), sendo esse o fragmento 1 (laranja) ou o fragmento 2 (azul), enquanto estados de transferência de carga são estados descritos por configurações envolvendo uma excitação entre fragmentos distintos (região II; laranja → azul ou azul → laranja). Por sua vez, os estados ditos de ressonância são estados descritos por combinações lineares de configurações envolvendo fragmentos distintos (região III; estado de ressonância de carga) ou o mesmo fragmento (região IV; estado de ressonância excitônica).

Figura 2 Classificação dos estados excitados em um modelo simplificado de dois fragmentos e quatro orbitais. Excitações envolvendo um mesmo fragmento são indicadas por * e envolvendo fragmentos diferentes são indicadas por 1^+2^- (excitação do fragmento 1 para o fragmento 2) e 1^-2^+ (excitação do fragmento 2 para o fragmento 1). Combinações lineares entre as diferentes configurações são indicadas pelas letras gregas σ , γ , δ e ρ .

3.4 Base de Funções

Um aspecto importante na formação de excíplexos é a natureza não-covalente da interação entre os monômeros, o que torna importante a escolha de um conjunto de bases que seja capaz de descrever interações de longa distância. Isso significaria na prática o uso de bases maiores e com um caráter mais difuso.

Uma outra preocupação importante na escolha da base de funções no estudo das propriedades eletrônicas de excímeros é o erro de superposição de base. Esse tipo de efeito é particularmente problemático quando se pretende construir curvas de energia potencial ao longo de coordenadas que envolvem o afastamento desses dois fragmentos, uma vez que a superposição de base é mais significativa em distâncias menores. A superposição de base surge quando as funções da base de um determinado fragmento 1 são utilizadas também pelo fragmento 2, levando a uma melhora artificial da base do fragmento 2. Na prática, isso significaria a presença de regiões com bases melhores e regiões com bases piores dentro de uma mesma curva.

Sendo assim, é necessário ponderar o efeito do erro de superposição de base e a necessidade de bases capazes de descrever interações de longa distância. Até onde sabemos, o único trabalho publicado que avalia o efeito da base em excímeros sugere que o uso de bases moderadamente difusas é essencial para obter energias de ligação (*binding energy*) de qualidade (KRUEGER; BLANQUART, 2019b).

O caráter difuso de uma base é dado pelo uso de funções gaussianas cujos expoentes modulam o quão difusas estas são, ou seja, modulação do caráter difuso pode ser feito tanto pela inclusão de novas funções gaussianas com expoentes menores, quanto pelos expoentes utilizados na base de funções originalmente.

As bases de Dunning (DUNNING, 1989) com caráter difuso se baseiam na introdução de uma função difusa para cada tipo de função da base e para cada átomo, o que dá origem às funções *augmented*. Modificações no número de funções difusas incluídas dá origem as chamadas *calendar basis set* (PAPAJAK; TRUHLAR, 2011), nas quais funções difusas são sistematicamente retiradas das subcamadas de átomos mais pesados que o He, tendo como referência a base aug-cc-pVDZ.

Por outro lado, as bases de Karlsruhe de segunda geração (def2) apesar de também apresentarem um certo caráter difuso, não incluem funções difusas adicionais. Esse conjunto de bases de funções apresenta em alguns casos expoentes ligeiramente menores do que a base de Dunning análoga, de forma que as bases de Karlsruhe são capazes de descrever uma distribuição de carga mais difusa (ZHENG; XU; TRUHLAR, 2011).

No entanto, o aumento sistemático da base de funções leva a um aumento significativo do custo computacional para os sistemas tratados. Para métodos que exigem muito espaço em disco, como o caso do método RI-SOS-ADC(2), apenas bases menores são viáveis computacionalmente como, por exemplo, as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ. Por outro lado, bases com maior caráter difuso apresentam dificuldades na convergência.

4. Métodos

Os cálculos utilizando a teoria do funcional da densidade foram feitos com o programa Gaussian 09 (M. J. FRISCH *et al*, 2009) e aqueles utilizando o método RI-SOS-MP2 e RI-SOS-ADC(2) foram feitos com o programa TURBOMOLE 6.6 (R. AHLRICHS, M. BÄR, M. HÄSER; C. KÖLME, 1989). Todos os cálculos incluíram a aproximação *frozen core*, em que a correlação dos elétrons de caroço não é incluída (W LANGEL; T. HELGAKER, P. JORGENSEN, J. OLSEN, 2000).

Foram investigados a formação dos dímero do pireno (PP) e dos heterodímeros naftaleno-pireno (NP), antraceno-pireno (AP), PC02-pireno (PCP) e PC02-PC02 (PCPC) (**Figura 3**).

Figura 3 Esquema meramente ilustrativos dos excíplexos pireno – naftaleno (**A**), pireno – antraceno (**B**), pireno – pireno (**C**), pireno - pireno-1-(pirenil-1)-etan-1-ona (PC02) (**D**) e pireno-1-(pirenil-1)-etan-1-ona – pireno-1-(pirenil-1)-etan-1-ona (**E**).

4.1 Otimização de geometria

As geometrias do estado fundamental e do primeiro estado singlete (S_1) para os excíplexos estudados foram otimizadas em nível TD-DFT/PBE0 na base def2-SV(P) com o software TURBOMOLE 6.6. As geometrias de mínimo

obtidas foram confirmadas pela ausência de frequências imaginárias nas respectivas configurações. Nenhuma restrição de simetria foi imposta.

4.2 Energias de excitação

As energias de excitação foram calculadas para os 10 primeiros estados excitados singlete sem restrição de simetria, com o uso da aproximação *frozen core* com os métodos RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT com os funcionais ω B97-XD, CAM-B3LYP, BHandHLYP e PBE0.

4.3 Curvas de energia potencial

As curvas de energia potencial foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical entre os monômeros (**Figura 4**). O vetor transformação associado a esse afastamento foi construído sempre com base no vetor normal ao monômero do pireno do sistema estudado. Foram aplicados incrementos sucessivos equivalentes a um afastamento de 0,2 Å.

Figura 4 Coordenada de afastamento vertical entre os monômeros.

4.4 Caracterização dos estados excitados

A caracterização dos estados envolvidos nas transições eletrônicas foi feita em termos dos descritores selecionados obtidos a partir da matriz de densidade de transição de primeira ordem, sendo eles o índice de transferência de carga (CT), a posição média do éxciton (POS) e o índice de decoerência (COH). Para esse fim, foi utilizado o programa TheoDORE 1.5 (PLASSER, 2017).

5. Resultados e Discussão

5.1 Teste de base e funcional

A descrição de estados excitados envolve uma série de desafios, como a descrição de estados que apresentam caráter multirreferencial e de Rydberg e que, conseqüentemente, exige o uso de métodos sofisticados e computacionalmente custosos. A investigação de excímeros/exciplejos envolve a interação fraca entre duas moléculas no estado excitado, portanto está sujeita não apenas aos mesmos desafios do estudo de estados excitados, mas também ao desafio adicional de descrever interações de longa distância. O uso de bases de funções difusas para a descrição dessas interações ainda é debatido na literatura. Um trabalho recente sugere que o uso de bases de funções com caráter difuso moderado é necessário para obter energias de ligação em excímeros aromáticos próximas ao limite de uma base completa, (KRUEGER; BLANQUART, 2019b). Por outro lado, estudos sobre o efeito de bases difusas na descrição de excímeros de He (MENTEL; BAERENDS, 2014) e Ne (BYTAUTAS; RUEDENBERG, 2008) sugere que a descrição apropriada dessas interações não exige o uso de bases difusas.

Sendo assim, para investigar o fenômeno de formação de excímeros é preciso compreender como a escolha do nível de cálculo afeta a descrição desse sistema. Foi utilizado como modelo para a investigação do efeito do método e da base de funções o dímero de pireno. A descrição do pireno isolado nos diferentes níveis de cálculo foi também investigada para comparação com os resultados para o dímero de pireno.

5.1.1 Acerca do efeito do método

A investigação do efeito da base de funções e do método foi feito inicialmente com o monômero do pireno. Nesta análise, os dois primeiros estados singlete excitados do pireno (S_1 e S_2) são descritos como quase degenerados (~ 0.04 eV) nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com as bases def2-SV(P), def2-TZVP e cc-pVDZ, jun-cc-pVDZ e aug-cc-pVDZ (**Figura 5**), enquanto o método RI-SOS-ADC(2) sugere que esses estados não são degenerados.

Figura 5 Energias de excitação (eV) do monômero do pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com as bases def2-SV(P) (●), def2-TZVP (●), cc-pVDZ (●), jun-cc-pVDZ (●) e jul-cc-pVDZ (●.)

Diferenças no ordenamento do primeiro estado opticamente ativo são observadas entre os métodos estudados (**Tabela S 2**). Enquanto os métodos RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/ ω B97-XD e TD-DFT/CAM-B3LYP indicam o estado S_2 como o estado opticamente ativo, os métodos TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 indicam este como o estado S_1 . Apesar das diferenças no ordenamento dos estados, os NTOs do primeiro estado opticamente ativo obtido por cada um dos métodos testados são equivalentes.

O efeito do nível de cálculo e escolha da base de funções foi avaliado com base na geometria de mínimo do estado fundamental (**Figura 6**) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 6 Geometria de mínimo do dímero do pireno no estado fundamental em nível TD-DFT/PBE def2-SV(P).

As energias de excitação para os seis primeiros estados excitados do dímero pireno – pireno (**Figura 7**) apresentam diferenças significativas entre os métodos testados, apesar da pequena influência da escolha da base de funções nesse parâmetro. Enquanto os funcionais ω B97-XD, BHandHLYP e CAM-B3LYP sugerem que os quatro primeiros estados excitados são quase degenerados, os pares de estados $S_1 - S_2$ e $S_3 - S_4$ apresentam uma diferença de $\sim 0,5$ eV segundo o método RI-SOS-ADC(2). O funcional PBE0, por outro lado, sugere dois conjuntos de estados degenerados (S_1 e S_2 ; e S_3 a S_6).

Uma ferramenta importante para compreender melhor a natureza dos estados excitados do dímero do pireno segundo a descrição dos diferentes métodos são os orbitais naturais de transição (NTOs), o índice de transferência de carga, a posição média do éxciton e o índice de decoerência.

Figura 7 Energias de excitação (eV) do dímero pireno-pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com as bases def2-SV(P) (●), def2-TZVP (●), cc-pVDZ (●) e jun-cc-pVDZ (●). O estado oticamente ativo é indicado pela linha tracejada.

Os estados excitados podem ser classificados a partir de seus respectivos NTOs. Essas classificações levam em consideração tanto a deslocalização espacial quanto ao número de NTOs necessários para descrever determinado estado excitado, na qual a contribuição de cada NTO para a descrição dos estados é indicada pelos respectivos coeficientes. Os estados do tipo $|A^+B^- \rangle$ (ou $|A^-B^+ \rangle$) são descritos por NTOs envolvendo fragmentos do dímero diferentes (estado de transferência de carga) e estados do tipo $|A^*B \rangle$ ($|AB^* \rangle$) ou são descritos por NTOs envolvendo apenas um dos fragmentos (**Figura 8**) – éxciton de Frenkel. Enquanto isso, estados excitados descritos por uma combinação linear de diferentes configurações são denominados estados de ressonância de carga ($|A^+B^- \rangle + |A^-B^+ \rangle$) ou estados de ressonância excitônica ($|A^*B \rangle + |AB^* \rangle$). Tais estados apresentam sempre dois pares de NTOs com coeficientes não nulos, desse modo, o número de NTOs e conseqüentemente o índice de participação dos NTOs (PR_{NTO}) são parâmetros importantes para detectar esse tipo de estado.

Figura 8 Classificação dos estados excitados em termos dos orbitais naturais de transição.

Os NTOs obtidos pelo método RI-SOS-ADC(2), por exemplo, sugerem que os dois primeiros estados excitados são descritos por um par buraco-elétron envolvendo apenas um fragmento, onde o estado S_1 equivale a uma excitação no fragmento A ($|A^*B \rangle$) e o estado S_2 no fragmento B ($|AB^* \rangle$), ou seja, são éxcitons de Frenkel localmente excitados. Os estados S_3 e S_4 são

descritos por NTOs deslocalizados em ambos os monômeros, enquanto os estados S_5 e S_6 apesar de também apresentarem um caráter deslocalizado, a deslocalização é obtida devido a contribuição de uma série de pares buraco – elétron localizados ($|A^*B\rangle + |AB^*\rangle$), ou seja, são estados de ressonância excitônica.

Uma análise similar pode ser feita com os NTOs obtidos pelos outros métodos testados (**Tabela 1**), nas quais é possível perceber que apesar dos funcionais apresentarem, em geral, um conjunto de estados com características similares, o ordenamento dos estados opticamente ativos destes depende da escolha do método. O funcional PBE0, por exemplo, descreve estados de transferência de carga como os de mais baixa energia, enquanto para os funcionais ω B97-XD e CAM-B3LYP estes são estados mais energéticos. O funcional BHandHLYP, por outro lado, descreve os primeiros estados por um conjunto de NTOs deslocalizados em ambos os monômeros.

Diferenças significativas são observadas com o funcional BHandHLYP, que não exhibe nenhum estado de ressonância excitônica ($|A^*B\rangle + |AB^*\rangle$), e o método RI-SOS-ADC(2), que além de ser o único nível a exhibir estados de Frenkel localmente excitados, não apresenta estados de transferência de carga.

Uma análise mais detalhada pode ser feita utilizando como parâmetro o índice de transferência de carga (CT) (**Figura 9**) e a posição média do éxciton (POS) (**Figura 10**).

Tabela 1 Caracterização dos seis primeiros estados excitados do dímero do pireno. Cálculos em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ. Onde, $|A^*B\rangle$ ($|AB^*\rangle$) envolve excitações localizadas no monômero A (B); $|A^-B^+\rangle$ indica excitações entre monômeros diferentes; e D – D indica excitações deslocalizadas em ambos os monômeros.

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S₁	D – D	D – D	D – D	$ A^+B^-\rangle$	$ A^*B\rangle$
S₂	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	D – D	$ A^-B^+\rangle$	$ AB^*\rangle$
S₃	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	$ A^*B\rangle$	D – D	D – D
S₄	D – D	D – D	$ AB^*\rangle$	D – D	D – D
S₅	$ A^+B^-\rangle$	$ A^+B^-\rangle$	$ A^+B^-\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$
S₆	$ A^-B^+\rangle$	$ A^-B^+\rangle$	$ A^-B^+\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$	$ A^*B\rangle + AB^*\rangle$

Tabela 2 Força do oscilador do dímero pireno - pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com a base cc-pVDZ. Estados opticamente ativos indicador em negrito.

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)
S₁	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	4.00	0.00	3.57	0.00	3.80
S₂	0.00	4.02	0.00	4.02	0.53	4.07	0.00	3.61	0.00	3.80
S₃	0.00	4.03	0.00	4.02	0.00	4.11	0.00	3.78	0.00	4.29
S₄	0.54	4.07	0.53	4.06	0.00	4.11	0.45	3.84	0.58	4.34
S₅	0.00	4.80	0.00	4.54	0.00	4.46	0.00	3.88	0.00	4.93
S₆	0.00	4.84	0.00	4.58	0.00	4.50	0.00	3.88	0.00	4.94

Figura 9 Índice de transferência de carga (CT) do dímero do pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com as bases def2-SV(P) (●), def2-TZVP (●), cc-pVDZ (●) e jun-cc-pVDZ (●). O estado óticamente ativo é indicado pela linha tracejada.

Figura 10 Posição média do éxciton (POS) do dímero do pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com as bases def2-SV(P) (●), def2-TZVP (●), cc-pVDZ (●) e jun-cc-pVDZ (●).

Apesar das diferenças observadas em relação ao ordenamento dos estados, é possível perceber que todos os métodos testados descrevem o estado opticamente ativo como um estado com baixo índice de transferência de carga, o que indica pouca contribuição de configurações envolvendo excitações entre fragmentos distintos, apesar deste estado ser espacialmente deslocalizado (POS ~ 1,5). Essa combinação de fatores sugere que a deslocalização espacial surge devido a combinação de configurações envolvendo excitações em um mesmo monômero, ou seja, um estado do tipo $|A^*B\rangle + |AB^*\rangle$. Essa caracterização pode ser confirmada pela análise dos orbitais moleculares envolvidos na descrição deste estado excitado.

Todos os funcionais testados com o dímero pireno-pireno preveem dois estados com alto índice de transferência de carga entre os seis primeiros funcionais, apesar do ordenamento significativamente diferente observado entre o funcional PBE0 e os funcionais ω B97-XD, CAM-B3LYP e BHandHLYP (**Tabela 3**). O PBE0 prevê os dois estados com alto índice de transferência de carga com energias em média 1,1 eV menores do que os outros métodos. Tais diferenças podem ser consequência do uso de funcionais aproximados para a descrição de estados de transferência de carga (GRIMME; PARAC, 2003).

Em termos de CT, a falha da TD-DFT ao subestimar a energia de transição para estados de transferência de carga é atribuída a falha no comportamento assintótico de funcionais aproximados (GRIMME; PARAC, 2003). Tentativas de corrigir esse comportamento podem ser feitas pelo uso de correções explícitas de longa distância no desenvolvimento de novos funcionais, como o ω B97-XD (CHAI; HEAD-GORDON, 2008) e o CAM-B3LYP (YANAI; TEW; HANDY, 2004). Por outro lado, o comportamento assintótico de funcionais híbridos como o PBE0 (25% de interação de troca Hartree-Fock) e o BHandHLYP (50% de interação de troca Hartree-Fock), por sua vez, são beneficiados pela presença de uma parcela de interação de troca Hartree-Fock que apresenta o comportamento assintótico correto e que contribuem para uma melhoria no comportamento destes funcionais nesse aspecto (KOCH; HOLTHAUSEN, 2001).

Sendo assim, as diferenças observadas no ordenamento dos estados com alto índice de transferência de carga com os funcionais testados pode ser uma consequência desses fatores. Entretanto, é necessária uma análise mais

detalhada para avaliar esse efeito em que uma variedade maior de funcionais híbridos com quantidades distintas de interação de troca fosse considerada.

A deslocalização espacial prevista pelos diferentes métodos (**Tabela 3**) associada aos estados com alto índice de transferência de carga (CT) não segue a mesma tendência discutida acima. Os resultados com TD-DFT preveem estados mais espacialmente deslocalizados e um número de NTOs essenciais para descrever esse estado menor que o previsto pelo método RI-SOS-ADC(2). Dessa forma, TD-DFT prevê esses estados como mais próximos de um estado de transferência de carga enquanto o método RI-SOS-ADC(2) prevê esses estados como mais próximos a um estado de ressonância de carga.

Tabela 3 Índice de transferência de carga (CT), índice de participação dos NTOs (PR NTO) e deslocalização espacial (POS) relativa ($POS_{rel} = |1,5 - POS|$) dos estados com maiores valores de CT entre os seis primeiros estados excitados do dímero do pireno obtidos pelos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a aproximação *frozen core* na base cc-pVDZ.

Método	Estado	CT	POS_{rel}	PR NTO	Estado	CT	POS_{rel}	PR NTO
ω B97-XD	S ₅	0.93	0.01	1.08	S ₆	0.78	0.07	1.19
CAM-B3LYP	S ₅	0.99	0.00	1.01	S ₆	0.99	0.00	1.01
BHandHLYP	S ₅	0.99	0.00	1.00	S ₆	0.99	0.00	1.00
PBE0	S ₁	0.99	0.00	1.00	S ₂	0.98	0.00	1.00
ADC(2)	S ₅	0.02	0.39	1.91	S ₆	0.02	0.39	1.91

5.1.2 Sobre o efeito das bases.

O efeito da escolha da base de funções foi testado com dois tipos de base: as de Karlsruhe - def2-SV(P), def2-SV(P) e def2-TZVP – e as bases de Dunning – cc-pVDZ (DUNNING, 1989) e jun-cc-pVDZ (PAPAJAK; TRUHLAR, 2011).

O uso de bases com diferentes níveis de qualidade no dímero pireno – pireno sugere pouca influência nas energias de excitação (**Figura 7**). Por outro lado, diferenças significativas no índice de transferência de carga (**Figura 9**) foram observadas no uso da base jun-cc-pVDZ e def2-TZVP com o funcional ω B97-XD. Em se tratando da localização espacial (**Figura 10**), as bases jun-cc-

pVDZ e def2-TZVP preveem estados mais localizados que bases sem funções difusas e menores (def2-SV(P) e cc-pVDZ) para os funcionais ω B97-XD e CAM-B3LYP, apesar de não terem tanta influência neste parâmetro quando associadas ao uso do funcional BHandHLYP.

Em cálculos de estrutura eletrônica os orbitais são expandidos em termos das funções de uma dada base. Os coeficientes dessa expansão, por sua vez, são otimizados pelo método variacional. Apesar das funções estarem centradas em cada átomo, quando dois átomos (ou um conjunto de átomos) se encontram próximos, é possível que o conjunto de funções centradas em átomos próximos contribuam em alguma extensão para um dado átomo. No caso do uso de bases pequenas, é possível que a extensão dessa contribuição seja significativa, visto que essa é uma maneira de compensar a baixa qualidade da base. Essa ideia pode ser estendida para o caso de dois monômeros próximos, quando as funções de um dado fragmento podem ser utilizadas pelo fragmento vizinho. Essa contribuição das funções do monômero vizinho pode levar a uma deslocalização artificial do éxciton (POS $\sim 1,5$). A contribuição de bases do outro monômero se torna menos significativa com o uso de bases melhores, o que leva a uma diminuição da dessa deslocalização artificial. É possível que um efeito similar possa estar ocorrendo com o uso das bases jun-cc-pVDZ e def2-TZVP.

5.2 Curvas de energia potencial

As curvas de energia potencial dos sistemas pireno – naftaleno, pireno – antraceno, pireno – pireno, pireno – PC02 e PC02 – PC02 foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos sistemas aromáticos. Foi tomado como ponto de partida a geometria de mínimo no estado S_1 mais estável obtida em nível TD-DFT/PBE0 na base def2-SV(P).

5.2.1 Pireno – Pireno

Os mínimos da superfície de energia potencial do dímero pireno – pireno foram explorados a partir de diferentes conformações. A investigação do

comportamento dos estados excitados deste dímero ao longo das coordenadas de afastamento vertical utilizaram como geometria de referência o mínimo de menor energia encontrado em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P) (**Figura 11**), que corresponde a uma distância de 3,39Å entre os monômeros ($d_{rel} = 0,0$).

Figura 11 Geometria de mínimo do dímero do pireno – pireno do estado S_1 obtida em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

As curvas de energia potencial do dímero pireno – pireno (**Figura 12**) nos métodos TD-DFT/PBE0, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) sugerem que o estado fundamental não apresenta um mínimo ao longo da coordenada de afastamento dos monômeros. Nenhum possível cruzamento entre o estado fundamental e os estados considerados foi observado ao longo dessa coordenada.

Figura 12 Curva de energia potencial (CEP) dos estado fundamental e seis primeiros estados excitados do dímero pireno-pireno em nível TD-DFT/PBE0 (**A**), TD-DFT/CAM-B3LYP (**B**), TD-DFT/BHandHLYP (**C**), TD-DFT/ ω B97-XD (**D**) e RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) (**E**), todos com a base cc-pVDZ. As CEPs foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos monômeros a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em TD-DFT/PBE0/def2-SV(P) ($d = 3,39 \text{ \AA}$). ● S_0 , ● S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5 ● S_6

Uma análise mais detalhada das curvas de energia potencial e variação do índice de transferência de carga para os seis primeiros estados excitados ao longo das coordenadas de afastamento (**Figura 13**) mostra que as tendências destas quantidades nos respectivos métodos apresentam variações significativas, o que torna difícil a comparação entre eles.

Figura 13 Curva de energia potencial (CEP) dos estado seis primeiros estados singlete excitados do dímero pireno-pireno em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com a base cc-pVDZ. As CEPs foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos monômeros a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em TD-DFT/PBE0/def2-SV(P) ($d = 3,39 \text{ \AA}$). ● S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5 ● S_6 .

Nos resultados obtidos com TD-DFT é possível perceber que os estados S_1 e S_2 estão mais afastados ($\Delta E_{(S_2-S_1)} \sim 0,3$ eV) do que em nível RI-SOS-ADC(2) ($\Delta E_{(S_2-S_1)} \sim 0,03$). Os funcionais ω B97-XD, CAM-B3LYP e BHandHLYP preveem que o estado opticamente ativo (S_4) é quase degenerado com os estados S_3 e S_5 , enquanto este se mantém distante do S_3 em nível PBE0 e ADC(2) (RI-SOS-ADC(2): $\Delta E_{(S_5-S_4)} \sim 0,4$ eV ; PBE0: $\Delta E_{(S_5-S_4)} \sim 0,1$ eV). De modo que as relações entre o estado opticamente ativo e outros estados próximos é altamente dependente da escolha do nível de cálculo.

Além de avaliar como as CEPs dos diferentes métodos se comportam aos estados mais próximos, é interessante avaliar como possíveis cruzamentos refletem no índice de transferência de carga. Os métodos RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT/PBE0 exibem ambos possíveis cruzamentos entre os estados S_3 e S_2 em $d_{rel} = 0,4$ Å e $d_{rel} = 0,0$ Å, respectivamente. Em ambos os métodos esse possível cruzamento é acompanhado por uma mudança de comportamento no CT, o que poderia indicar uma possível interação entre os estados. Entretanto, enquanto no método RI-SOS-ADC(2) o CT do estado S_3 diminui e o CT do estado S_4 exibe um pequeno aumento após o possível cruzamento, o comportamento inverso é observado com o funcional PBE0. Sendo assim, além desse cruzamento não ser previsto pelos outros métodos, o efeito deste no CT não é concordante entre os métodos que o preveem.

Além de poucas informações sobre as curvas de energia potencial do dímero do pireno estarem disponíveis na literatura, estes trabalhos não acompanham a coordenada de afastamento dos monômeros. Também não foram encontrados estudos sobre esse sistema (ou sobre quaisquer dos sistemas estudados) que avaliem o comportamento do CT com o afastamento dos monômeros ou o efeito da escolha do método nesse comportamento. Por sua vez, dados experimentais sobre as questões avaliadas também não estão disponíveis. Sendo esse, então, um trabalho exploratório, não é possível avaliar de modo contundente a qualidade das descrições dos métodos testados.

Apesar disso, uma análise dos estados de maior interesse foi feita com o intuito de tentar estabelecer as diferenças entre os métodos. Dentre o conjunto de estados excitados investigados, os estados mais interessantes são o

primeiro estado oticamente ativo – ou seja, o estado com maior força do oscilador e consequentemente aquele com maior probabilidade de transição associada – e o primeiro estado excitado singlete. Portanto, uma análise mais detalhada do efeito do afastamento dos monômeros na energia e índice de transferência de carga foi feita para esses dois estados.

Para o estado S_1 foi detectada a presença de regiões de mínimo de energia ao longo da coordenada de afastamento dos monômeros (**Figura 14**) para todos os funcionais testados. Os perfis das CEPs obtidas se mantêm com quaisquer das bases utilizadas (def2-SV(P) e cc-pVDZ), porém exibem mudanças significativas dependendo do nível de cálculo utilizado.

Figura 14 Curva de energia potencial do dímero pireno – pireno do estado S_1 (esquerda) e índice de transferência de carga (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros em diferentes níveis de cálculo. Onde d_{rel} indica a distância de afastamento relativa à posição de equilíbrio do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P) ($d = 3,39 \text{ \AA}$). ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

Apesar das curvas de energia potencial terem sido construídas a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 com a base def2-SV(P), é possível estimar se a distância entre os monômeros prevista (d_{aprox}) pelos outros níveis de cálculo são superiores ou inferiores a prevista pelo funcional PBE0. Outro parâmetro de comparação importante é a profundidade do poço de energia potencial ($E_{poço}$) como indicativo da sensibilidade do sistema ao afastamento dos monômeros.

Os resultados obtidos em nível ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2) preveem distâncias menores ($\sim 3,19 \text{ \AA}$) entre os monômeros se comparado ao nível TD-

DFT/PBE0 O funcional CAM-B3LYP e BHandHLYP preveem regiões de mínimo próximas a descrita pelo PBE0 e suas curvas de energia potencial apresentam um perfil similar (**Figura 14 e Tabela 4**).

Entre os métodos testados, o funcional ω B97-XD apresenta a região de mínimo mais pronunciada ($E_{\text{poço}} = 1,30$ eV). Recentemente, uma análise detalhada do efeito das escolhas do funcional na energia de binding dos excíplexos benzeno-naftaleno, benzeno-antraceno e naftaleno-antraceno (KRUEGER; BLANQUART, 2019a) em comparação com cálculos em nível CASSCF/NEVPT2 sugere que a família de funcionais ω B97-XD não apresenta resultados consistentes ao longo da série de excíplexos estudados, uma vez que superestima a energia de ligação do excíplexo naftaleno-antraceno e superestima a do benzeno-naftaleno.

Ainda neste trabalho, é mostrado que o ADC(2) consistentemente superestima a energia de ligação do excíplexo se comparado com os resultados em CASSCF/NEVPT2, TD-DFT/ ω B97-XD e BHandHLYP. Apesar deste trabalho ter partido das geometrias otimizadas em S_1 dos respectivos excíplexos, o que não foi possível para os excíplexos de pireno, essa tendência não é encontrada para os excíplexos aqui estudados. Entretanto, vale ressaltar que as estimativas de $E_{\text{poço}}$ apresentadas correspondem ao limite superior para a energia de ligação desses sistemas, o que limita a comparação entre as tendências.

Tabela 4 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d2} - E_{d0}$) para o sistema pireno-pireno em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). * Corresponde a distância encontrada na geometria de mínimo.

	d_{aprox} (Å)	$E_{\text{poço}}$ (eV)
ωB97-XD	3,19 (3,19)	1,33 (1,30)
CAM-B3LYP	3,39 (3,39)	0,60 (0,55)
BHandHLYP	3,39 (3,39)	0,52 (0,48)
PBE0	3,39* (3,39)	0,60 (0,59)
RI-SOS-ADC(2)	3,19 (3,19)	0,75 (0,70)

Com relação ao efeito destes funcionais no índice de transferência de carga, os funcionais ω B97-XD, CAM-B3LYP, BHandHLYP e o método RI-SOS-ADC(2) preveem a diminuição do índice de transferência de carga (CT) (**Figura 14**) no estado S1 com o aumento da distância entre os monômeros, enquanto o funcional PBE0 prevê o aumento desse índice. A princípio, o aumento do índice de transferência de carga é um indicativo de que configurações que envolvem excitações entre fragmentos distintos se tornam mais importante com o afastamento dos monômeros, enquanto para os outros níveis testados, o peso dessas configurações diminui. Entretanto, com o afastamento dos monômeros seria esperado que a interação entre eles e conseqüentemente a transferência de densidade eletrônica associada diminua. O fato de o PBE0 não recuperar esse comportamento sugere que esse funcional pode não ser apropriado para sistemas similares aos investigados nesse trabalho.

Por outro lado, apesar da diminuição gradativa do CT ser prevista pelo RI-SOS-ADC(2), BHandHLYP e CAM-B3LYP, o ADC(2) prevê uma diminuição mais brusca e em distâncias menores ($d_{rel} = 0.2 \text{ \AA}$) do que os outros níveis. Ambos os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP exibem uma sensibilidade menor no CT quanto ao distanciamento dos monômeros do que o ω B97-XD e o ADC(2). Ainda assim, o funcional BHandHLYP apresenta pequenas variações no CT com a escolha da base que não é observada com o CAM-B3LYP.

Sendo assim, não foi observada uma concordância unânime entre os níveis de cálculo testados para todos os parâmetros analisados.

No que concerne o estado oticamente ativo, todos os métodos preveem que o estado S₄ é o primeiro estado com força do oscilador diferente de zero, com exceção do BHandHLYP que prevê o S₂. Apesar disso, apenas os métodos TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2) preveem um mínimo ao longo das coordenadas de afastamento dos monômeros. Os outros métodos preveem um comportamento dissociativo para a formação do excímero nesse estado.

A variação do índice de transferência de carga ao longo desse estado apresenta diferenças significativas dependendo da escolha do nível de cálculo.

Apesar de nesse estado todos os métodos utilizados preverem a diminuição do CT com o afastamento dos monômeros, diferente do observado para o estado S_1 , o PBE0, ω B97-XD e ADC(2) preveem uma diminuição abrupta do CT com um afastamento de 0.2 Å, enquanto o CAM-B3LYP e BHandHLYP preveem esse estado com alto CT para distâncias maiores.

Figura 15 Curva de energia potencial do dímero do pireno no estado S_4 (esquerda) e índice de transferência de carta (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros em diferentes níveis de cálculo. Onde d_{rel} indica a distância de afastamento relativa à posição de equilíbrio do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P) ($d = 3,39$ Å). ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

De forma a compreender o comportamento do estado S_4 segundo os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP, foram analisados como os CTs, as forças do oscilador e as energias de estados próximos variam próximo às regiões de interesse ($d = 0,4 \sim 1,0$ Å) (**Figura 16**). Essa análise permite identificar os estados não apenas pelo seu ordenamento em energia, mas também como estados opticamente ativos (EOA), estados de alto CT ($CT_{alto} \sim 1,0$) e estados de baixo CT ($CT_{baixo} \sim 0,0$).

Para o funcional BHandHLYP, a caracterização desses estados se dá na ordem CT_{baixo} (S_2), $1CT_{alto}$ (S_3), EOA (S_4) e $2CT_{baixo}$ (S_5) na região próxima a $d_{rel} = 0,0$ Å.

Figura 16 Curvas de energia potencial (esquerda) dos cinco primeiros estados excitados singlete do dímero de pireno (● S₂ ● S₃ ● S₄ ● S₅) e dos estados opticamente ativo (azul) e com alto índice de transferência de carga (laranja) (esquerda) em nível TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P). d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S₁ ($d = 3,39 \text{ \AA}$) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

As CEPs construídas podem ser divididas em duas regiões demarcadas pela aproximação dos estados S₂, S₃ e S₄ em $d_{rel} = 0,6 \text{ \AA}$. No ponto em que é observado o possível cruzamento, percebe-se que ocorre uma inversão no ordenamento dos estados EOA (S₄ → S₃) e CT_{alto} (S₃ → S₄). Em sequência ($d_{rel} = 0,8 \text{ \AA}$) é detectada a inversão entre os estados EOA (S₃ → S₂) e 1CT_{baixo} (S₂ → S₃).

O CT_{alto} permanece como o S₄ ao longo das distâncias relativas de 0,6 a 1,0 Å, o que reflete no comportamento observado na **Figura 16**. Em 1,0 Å, um segundo possível cruzamento com o 2CT_{baixo} (S₅) leva a uma segunda inversão de modo que o estado S₄ volta a apresentar um baixo índice de transferência de carga.

Os aumentos pontuais no CT (**Figura 16**) observados para os níveis TD-DFT/CAM-B3LYP e TD-DFT/BHandHLYP def2-cc-pVDZ, por sua vez, também surgem após possíveis cruzamentos (**Figura 17** e **Figura 18**) como os descritos acima. As pequenas variações entre os aumentos são consequência de possíveis cruzamentos em distâncias ligeiramente diferentes ($\sim 0,2 \text{ \AA}$).

A relação entre um possível cruzamento e mudanças no CT dos estados envolvidos observada nesses níveis de cálculo é um indício de que o CT pode ser útil para analisar regiões próximas a possíveis cruzamentos. No entanto, a análise feita só foi possível pois os possíveis cruzamentos envolviam

estados com CT em extremos opostos (CT_{alto} e CT_{baixo}), de modo que foi possível identificar qualitativamente as inversões. Portanto, a viabilidade dessa estratégia é dependente do sistema estudado e da qualidade da descrição dos estados excitados.

Figura 17 Curvas de energia potencial (esquerda) dos cinco primeiros estados excitados singlete do dímero de pireno (● S₂ ● S₃ ● S₄ ● S₅) e dos estados opticamente ativo (azul) e com alto índice de transferência de carga (laranja) (esquerda) em nível TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ. d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S₁ ($d = 3,39 \text{ \AA}$) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 18 Curvas de energia potencial (esquerda) dos cinco primeiros estados excitados singlete do dímero de pireno (● S₂ ● S₃ ● S₄ ● S₅) e dos estados opticamente ativo (azul) e com alto índice de transferência de carga (laranja) (esquerda) em nível TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ. d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S₁ ($d = 3,39 \text{ \AA}$) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

5.2.2 Pireno – Naftaleno

A curva de energia potencial do sistema pireno – naftaleno foi construída ao longo das coordenadas de afastamento dos respectivos fragmentos. Foi utilizada como geometria de referência o mínimo de menor energia do estado S_1 ($d = 3,44 \text{ \AA}$) (**Figura 19**) encontrado em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 19 Geometria de mínimo do dímero pireno – naftaleno no estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Assim como no dímero do pireno – pireno, o estado fundamental do sistema pireno – naftaleno apresenta um caráter dissociativo ao longo das coordenadas estudadas (**Figura 20**) e nenhum possível cruzamento com outros estados foi detectado ao longo destas coordenadas.

Figura 20 Curva de energia potencial (CEP) dos estado fundamental e seis primeiros estados excitados (S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6) do sistema pireno-naftaleno em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E), onde d é a distância relativa a partir da distância de equilíbrio (3,44 Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

A relação entre os estados ao longo das coordenadas de afastamento (**Figura 21**) também é um parâmetro importante para avaliar as diferenças entre os métodos. Os cálculos realizados com TD-DFT mostram uma separação de em média 0,6 eV entre o estado S_1 e o estado S_2 , enquanto o método RI-SOS-ADC(2) prevê uma separação de apenas 0,08 eV. Diferenças entre esses dois métodos também são observadas no comportamento dos estados S_1 e S_2 em longas distâncias, onde se observa que se tornam quase degenerados com TD-DFT (~ 0.15 eV), mas se mantêm afastados em RI-SOS-ADC(2) ($\sim 0,4$ eV).

Figura 21 Curva de energia potencial (CEP) dos estado seis primeiros estados singlete excitados do dímero pireno-naftaleno em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com a base cc-pVDZ, onde d é a distância relativa a partir da distância de equilíbrio (3,44 Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). As CEPs foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos monômeros a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em TD-DFT/PBE0/def2-SV(P), . ● S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5 ● S_6

Em geral, os estados adquirem um caráter mais localizado com o afastamento dos fragmentos (Tabela 5), indicado pelos valores de POS próximos a 1,0 e 2,0. Enquanto o RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT/ ω B97-XD preveem estados localizados no naftaleno (S_3 e S_5) ou no pireno, o CAM-B3LYP e o BHandHLYP preveem os estados S_6 e S_4 , respectivamente, com alto CT e POS $\sim 1,5$. Ou seja, envolvem transições entre NTOs localizados em fragmentos diferentes ($|A^+B^- \rangle + |A^-B^+ \rangle$).

Tabela 5 Localização espacial do par-buraco elétron para os estados $S_1 - S_6$ do dímero pireno – naftaleno com distância $d_{rel} = 2,0\text{Å}$, P indica que o NTO está localizado no pireno e N que está localizado no naftaleno. NTOs obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S₁	P – P	P – P	P – P	P – P	P – P
S₂	P – P	P – P	P – P	N – P	P – P
S₃	N – N	N – N	N – N	P – P	N – N
S₄	P – P	N – N	N – P	P – N	P – P
S₅	N – N	P – P	P – P	N – N	N – N
S₆	P – P	N – P	N – N	P – P	P – P

Assim como no dímero de pireno, os testes realizados em TD-DFT CAM-B3LYP, BHandHLYP e PBE0 em sua maioria detectam o aumento do CT com o afastamento entre os fragmentos para alguns estados excitados. Em comparação com o PBE0 (S_2 e S_4), esse comportamento é detectado em estados de maior energia com os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP (S_3 e S_6). Por outro lado, esse comportamento é detectado em estados de maior energia (S_5 e S_6) com os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP no dímero de pireno.

Com o intuito de compreender melhor as diferenças entre as descrições dos estados excitados pelos diferentes métodos, estes foram caracterizados em relação a sua força do oscilador, CT, índice de decoerência (COH) e deslocalização espacial (POS).

O ordenamento dos estados óticamente ativos (EOA) previstos pelo métodos TD-DFT e RI-SOS-ADC(2) indica a presença de dois destes entre os seis primeiros estados excitados (**Tabela 6**), o que não é influenciado pela escolha da base de funções (**Tabela S 1**).

Tabela 6 Força do oscilador e energia de excitação do sistema pireno - naftaleno ($d_{rel} = 0,0 \text{ \AA}$) nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com a base cc-pVDZ. Estados óticamente ativos indicador em negro.

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)
S₁	0.143	3.28	0.134	3.24	0.133	3.23	0.071	2.86	0.002	3.55
S₂	0.001	3.78	0.001	3.77	0.001	3.85	0.039	3.53	0.212	3.63
S₃	0.194	4.13	0.186	4.10	0.197	4.10	0.006	3.62	0.001	4.10
S₄	0.017	4.24	0.012	4.19	0.033	4.21	0.106	3.83	0.139	4.44
S₅	0.022	4.27	0.042	4.23	0.016	4.28	0.092	3.88	0.059	4.51
S₆	0.000	4.48	0.000	4.46	0.000	4.52	0.006	4.01	0.009	4.69

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.07	0.57	1.36	0.00	0.07	1.04
S₂	0.04	0.76	1.41	0.22	0.29	1.18
S₃	0.01	0.31	1.17	0.00	0.15	1.88
S₄	0.11	0.40	1.38	0.12	0.27	1.30
S₅	0.09	0.50	1.45	0.08	0.20	1.34
S₆	0.01	0.43	1.33	0.01	0.27	1.30

Além de serem analisados pelos parâmetros já mencionados, os estados óticamente ativos podem ser caracterizados em termos da contribuição de cada um dos monômeros. Essa contribuição pode ser identificada de modo qualitativo pela análise dos respectivos NTOs e permite visualizar as diferenças obtidas com os níveis testados. Por exemplo, os NTOs do estado **S₁** (**Figura 22**) indicam que os éxcitons descritos por TD-DFT estão deslocalizados em maior ou menor grau nos dois monômeros. Em comparação, os NTOs obtidos em nível RI-SOS-ADC(2) preveem um éxciton localizado no pireno, o que indica que o **S₁** obtido por TD-DFT não é um estado equivalente ao **S₁** obtido pelo ADC(2). Por outro lado, o estado **S₂** obtido pelo ADC(2) (**Figura 23**) apresenta características similares ao estado **S₁** obtido pelo TD-DFT, o que é

um indício de que tenha ocorrido uma inversão no ordenamento energético dos estados.

Sendo assim, essa estratégia permite detectar visualmente diferenças significativas na descrição dos estados e fornece ferramentas para analisar o ordenamento dos estados pelos diferentes métodos.

Figura 22 Orbitais naturais de transição do dímero pireno – naftaleno no estado S₁ obtido com a base cc-pVDZ nos níveis TD-DFT/ ωB97-XD (A), TD-DFT/CAM-B3LYP (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/PBE0 (D) e RI-SOS-ADC(2) (E). Coeficientes dos respectivos NTOs indicados na imagem.

0.92

Figura 23 Orbital natural de transição (NTO) do dímero pireno - naftaleno estado S_2 em nível RI-SOS-ADC(2)/cc-pVDZ. Coeficiente do NTO indicado na imagem.

Usando esse critério de caracterização dos NTOs para os seis primeiros estados excitados próximo a região de equilíbrio (**Tabela 7**), percebe-se que o primeiro estado opticamente ativo de cada método é descrito majoritariamente como um éxciton com um buraco deslocalizado e um elétron localizado no pireno (P).

Os índices de transferência de carga, índice de decoerência e localização espacial (**Tabela 8**) também apresentam valores concordantes entre si em relação as características do primeiro estado opticamente ativo, o que é um forte indício de que todos os métodos testados preveem uma natureza similar para esse estado apesar da diferença na ordem dos estados.

Tabela 7 Localização espacial do par-buraco elétron para os estados $S_1 - S_4$ do dímero pireno – naftaleno em $d_{rel} = 0,0$ Å, onde D indica um NTO deslocalizado, P indica que o NTO está localizado no pireno e N que está localizado no naftaleno. NTOs obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2). Estados opticamente ativos indicados em vermelho.

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S_1	D – P (0,95)	D – P (0,95)	D – P (0,95)	D – P (0,99)	P – P (0,59) P – P (0,36)
S_2	P – P (0,54) P – P (0,40)	P – P (0,54) P – P (0,39)	P – P (0,58) P – P (0,37)	P* – D (0,62) N* - D (0,36)	D – P (0,92)
S_3	N* – D (0,75) D – N* (0,15)	N* – P* (0,83)	N* – P* (0,84)	D – P (0,61) P – P (0,35)	N* - N (0,49) N* - N (0,43)
S_4	N* - D (0,54) D – D (0,30)	D – N* (0,71) N* - P* (0,22)	D – N (0,87) D – P* (0,07)	D – P (0,62) N* – N (0,32)	D – P (0,68) D – D (0,20)
S_5	N* - N (0,79) D – P* (0,15)	D – N* (0,56) D – P* (0,31)	D – D (0,53) D – D (0,34)	N* - P (0,66) D – N (0,24)	D – D (0,57) D – D (0,31)
S_6	D – P* (0,58) D – P* (0,33)	D – P* (0,56) D – P* (0,37)	D – D (0,53) D – P* (0,42)	D – D (0,86)	D – D (0,53) P – P (0,34)

Tabela 8 Índice de transferência de carga relativo ($CT_{rel} = CT/CT_{max}$), índice de decoerência (COH) e posição média relativa do éxciton ($POS_{rel} = 1,5 - POS$) do dímero pireno – naftaleno com base cc-pVDZ. Resultados obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2). Estados opticamente ativos indicados em negrito.

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	CT_{rel}	COH	POS_{rel}	CT	COH	POS_{rel}	CT	COH	POS_{rel}
S₁	0.31	1.40	0.32	0.32	1.42	0.31	0.34	1.45	0.30
S ₂	0.12	1.14	0.44	0.13	1.15	0.43	0.13	1.16	0.43
S₃	0.40	1.77	0.02	0.52	1.59	0.11	0.51	1.60	0.11
S ₄	0.35	1.74	0.06	0.65	1.78	0.06	0.67	1.62	0.12
S ₅	0.68	1.69	0.11	0.43	1.93	0.06	0.43	1.94	0.02
S ₆	0.32	1.41	0.32	0.34	1.48	0.29	0.40	1.58	0.25

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	CT	COH	POS_{rel}	CT	COH	POS_{rel}
S₁	0.57	1.54	0.15	0.07	1.07	0.47
S ₂	0.76	1.55	0.09	0.25	1.35	0.31
S ₃	0.31	1.37	0.34	0.15	1.20	0.37
S₄	0.40	1.80	0.13	0.28	1.54	0.15
S ₅	0.50	1.85	0.05	0.19	1.35	0.21
S ₆	0.43	1.78	0.17	0.23	1.42	0.22

Além de avaliar como os métodos se comportam próximo a região de mínimo, é importante avaliar seu comportamento com o aumento da distância entre os monômeros (**Figura 24**).

Todos os funcionais preveem a presença de um mínimo de energia ao longo dessas coordenadas. Os funcionais BHandHLYP, CAM-B3LYP e PBE0 concordam com a posição aproximada do mínimo ($d = 3,44 \text{ \AA}$), porém o ω B97-XD prevê distâncias menores entre os fragmentos e o RI-SOS-ADC(2) prevê distâncias maiores (**Tabela 9**).

Figura 24 Curva de energia potencial do dímero pireno – naftaleno estado S_1 (esquerda) e índice de transferência de carga (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros em diferentes níveis de cálculo. ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

Tabela 9 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d_2} - E_{d_0}$) do estado S_1 sistema pireno – naftaleno em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). * Corresponde a distância encontrada na geometria de mínimo.

	d_{aprox} (Å)	$E_{\text{poço}}$ (eV)
ωB97-XD	3,24 (3,24)	0,71 (0,69)
CAM-B3LYP	3,44 (3,44)	0,25 (0,17)
BHandHLYP	3,44 (3,44)	0,19 (0,19)
PBE0	3,44 (3,44)	0,50 (0,50)
RI-SOS-ADC(2)	3,64 (3,64)	0,27 (0,22)

A diminuição de energia associada a aproximação dos monômeros, isto é, a profundidade do poço de energia potencial é um indicativo do ganho de energia associado formação do exciplexo e diferenças significativas neste parâmetro são observadas entre os métodos testados. O funcional BHandHLYP, por exemplo, prevê poços menores ($\sim 0,19$ eV) do que os funcionais ω B97-XD e PBE0 ($\geq 0,50$ eV), enquanto o CAM-B3LYP e o RI-

SOS-ADC(2) prevêem valores intermediários ($\sim 0,30$ eV). O impacto da escolha da base de funções não é significativo em nenhum dos casos estudados ($\Delta_{SV(P)} - VDZ, \text{máx} = 0,08$ eV).

Todos os níveis de cálculo testado prevêem a diminuição do índice de transferência de carga com o aumento da distância entre os monômeros. Entretanto, o método RI-SOS-ADC(2) prevê um aumento do CT no ponto 0, o que difere do comportamento dos funcionais CAM-B3LYP, BHandHLYP e ω B97-XD.

Uma análise mais detalhada dos estados próximos ao estado S_1 (**Figura 25**) segundo a descrição do RI-SOS-ADC(2) sugere a presença de um possível cruzamento entre os estados S_1 e S_2 próximo a região $d_{\text{rel}} = -0,2$ Å. Essa aproximação está associada com uma alteração brusca do índice de transferência de carga na mesma região. As forças do oscilador nas regiões antes e depois desse possível cruzamento sugerem que o estado opticamente ativo se torna o estado S_2 (**Tabela 10**). Esses indícios em conjunto sugerem a inversão entre esses estados próxima a $d_{\text{rel}} = 0,2$ Å.

Figura 25 Curvas de energia potencial (esquerda) e variação do índice de transferência de carga (CT) (direita) dos três primeiros estados excitados singleto do sistema naftaleno – pireno ($\bullet S_1$ $\square S_2$ $\times S_3$) em nível RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ. d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S_1 ($d = 3,44$ Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Tabela 10 Força do oscilador do sistema pireno – naftaleno antes ($d_{rel} = -0,04 \text{ \AA}$) e após ($d_{rel} = 0,06 \text{ \AA}$) um possível cruzamento em nível RI-SOS-ADC(2)/cc-pVDZ

Estado	$d_{rel} \text{ (\AA)}$	
	-0,04	0,06
S₁	0,15	0,00
S₂	0,03	0,37

Assim como no caso estudado no dímero de pireno, a análise das CEPs acoplada a variação de CT ao longo das mesmas coordenadas se mostrou uma estratégia interessante para compreender qualitativamente o comportamento dos estados excitados. E assim como no dímero do pireno, a escolha do nível de cálculo tem uma influência significativa nos indícios detectados, de modo que a escolha do método se torna uma etapa crucial no estudo desses sistemas.

5.2.3 Pireno – Antraceno

Assim como nos dímeros pireno – pireno e pireno - naftaleno, o estado fundamental apresenta um caráter dissociativo ao longo das coordenadas estudadas (**Figura 27**) e não foi detectado um possível cruzamento entre este e outros estados. Também não foram detectadas diferenças significativas no perfil das curvas com o uso das bases cc-pVDZ e def2-SV(P). As curvas de energia potencial foram construídas a partir da geometria de mínimo de menor energia (**Figura 26**) do dímero pireno – antraceno em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 26 Geometria de mínimo do dímero pireno - antraceno no estado S₁ em nível de cálculo TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 27 Curva de energia potencial (CEP) dos estado fundamental e seis primeiros estados excitados (S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6) do dímero pireno-naftaleno em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E).

Mudanças no ordenamento dos estados opticamente ativos (**Tabela 11**) foram observadas entre os níveis TD-DFT com os funcionais ω B97-XD, CAM-B3LYP e BHandHLYP; o funcional PBE0 e o nível RI-SOS-ADC(2). A comparação qualitativa dos éxcitons (**Tabela 12**) sugere que estes apresentam

um caráter mais deslocalizado que o dímero naftaleno – pireno, o que torna difícil atribuir a localização do par buraco-elétron (**Figura 28**) e, conseqüentemente, comparar os ordenamentos dos estados.

Tabela 11 Forças do oscilador e energias de excitação do sistema pireno – antraceno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)
S₁	0.013	2.86	0.012	2.80	0.012	2.77	0.005	2.43	0.014	3.24
S₂	0.009	3.42	0.007	3.35	0.011	3.36	0.003	2.86	0.001	3.36
S₃	0.113	3.54	0.103	3.50	0.100	3.49	0.046	3.15	0.002	3.67
S₄	0.003	3.91	0.006	3.84	0.008	3.86	0.006	3.43	0.157	3.85
S₅	0.007	3.97	0.003	3.94	0.008	4.02	0.112	3.70	0.023	4.35
S₆	0.113	4.17	0.116	4.11	0.111	4.11	0.015	3.80	0.135	4.54

Tabela 12 Localização espacial do par buraco-elétron para os estados $S_1 - S_4$ do dímero pireno – naftaleno, onde D indica um NTO deslocalizado, P indica que o NTO está localizado no pireno e N que está localizado no naftaleno. NTOs obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2). Estados oticamente ativos indicados em negrito. * Indica concentração de densidade maior no monômero indicado.

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S₁	D – D	D – D	D – D	A* – D (0,99)	D – A* (0,93)
S₂	D – D	D – D	D – D	P* – D (0,59) A* – D (0,38)	P* – D (0,58) P* – P* (0,29)
S₃	D – P (0,64) A* – A (0,30)	A* – D (0,60) P* – D (0,31)	D – D	A – A* (0,69) P – D (0,28)	A* – A (0,60) P – P (0,35)
S₄	D – A (0,54) A – D (0,37)	D – D	D – D	D – D (0,70) A* – P* (0,24)	P – P (0,64) A – A (0,28)
S₅	D – P (0,51) P – D (0,39)	P – P (0,65) A – A (0,29)	D – D	P* – P* (0,86)	D – D
S₆	D – D	D – D	D – D	D – P (0,51) A* – A (0,36)	P – D (0,83) D – D (0,12)

A. TD-DFT/ ω B97-XD

B. TD-DFT/CAM-B3LYP

D. TD-DFT/PBE0

C. TD-DFT/BHandHLYP

E. RI-SOS-ADC(2)

Figura 28 Orbitais naturais de transição do primeiro estado opticamente ativo do dímero pireno - antraceno obtidos na geometria de mínimo do S_1 em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), TD-DFT/CAM-B3LYP (B), TD-DFT/BHandHLYP (C), TD-DFT/PBE0 (D), RI-SOS-ADC(2) (E). Estados opticamente ativos: ω B97-XD, CAM-B3LYP e BHandHLYP – estado S_3 ; PBE0 – estado S_5 ; e RI-SOS-ADC(2) – estado S_4 . Geometria de mínimo do S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

A análise das CEPs e do comportamento do CT ao longo das coordenadas de afastamento dos fragmentos no primeiro EOA (**Figura 29**) mostra que todos os métodos exibem valores de CT não desprezíveis ($CT \sim 0,5$) em distâncias pequenas ($d_{rel} \sim 0,6 \text{ \AA}$), que posteriormente diminuem com o afastamento dos monômeros.

Com exceção do RI-SOS-ADC(2), todos os métodos exibem regiões com aumento abrupto do CT na região $d_{rel} = 0 \text{ \AA}$. Diferenças significativas são observadas tanto na magnitude do aumento do CT quanto nas distâncias em que estas são observadas. Com o intuito de obter indícios sobre a origem

destas diferenças, foi utilizada como estratégia a análise de estados próximos, assim como nos sistemas pireno – pireno e pireno – naftaleno.

Figura 29 Curva de energia potencial dos estados opticamente ativos em nível TD-DFT/ ω B97-XD (S_3), TD-DFT/CAM-B3LYP (S_3), TD-DFT/BHandHLYP (S_3), TD-DFT/PBE0 (S_5) e RI-SOS-ADC(2) (S_4) com a base cc-pVDZ ao longo das coordenadas de afastamento do monômeros a partir da distância de equilíbrio ($d = 3,34 \text{ \AA}$) ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

A análise detalhada do comportamento dos estados próximos ao primeiro EOA (**Figura 30**) previsto pelos respectivos métodos não apenas detecta possíveis cruzamentos nas regiões com aumento significativo do CT ($d_{rel} > 0,2\text{\AA}$), mas como as diferenças entre os métodos na posição destes possíveis cruzamentos concorda com aquelas observadas no comportamento do CT. Além de não prever um possível cruzamento nessa região, o método RI-SOS-ADC(2) também não prevê aumentos bruscos ao longo dessa coordenada.

Sendo assim, indícios que existe uma relação entre mudanças abruptas no CT e a presença de possíveis cruzamentos também foi identificada neste tipo de sistema.

Figura 30 Curvas de energia potencial do sistema pireno – antraceno para os estados S_2 , S_3 , S_4 e S_5 no níveis TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0, TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2). S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5

Outros dois parâmetros importante para caracterizar as diferenças entre os métodos testados são a distância aproximada entre os anéis aromáticos (d_{aprox}) e a profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}}$) (**Tabela 13**).

A $E_{\text{poço}}$ é um indicativo do ganho de estabilidade do sistema com a aproximação dos fragmentos e diferenças significativas entre os diferentes métodos são observadas. Como também é previsto para os sistemas pireno – pireno e pireno – naftaleno, o funcional ω B97-XD prevê um ganho de estabilidade superior ($\sim 0,5$ eV) em relação a outros funcionais, enquanto o ADC(2) prevê valores intermediários.

O PBE0, por outro lado, prevê um comportamento dissociativo ($E_{\text{poço}} \sim 0,03$ eV), para esse estado, discordando completamente da descrição dos outros métodos testados.

Tabela 13 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d2} - E_{d0}$) do estado oticamente ativo do sistema pireno – antraceno em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). * Corresponde a distância encontrada na geometria de mínimo.

	d_{aprox} (Å)	$E_{\text{poço}}$ (eV)
ωB97-XD	3,35 (3,35)	0,86 (0,84)
CAM-B3LYP	3,55 (3,55)	0,16 (0,14)
BHandHLYP	3,75 (3,75)	0,16 (0,15)
PBE0	-	0,03 (0,02)
RI-SOS-ADC(2)	3,35 (3,35)	0,66 (0,58)

Além do primeiro estado oticamente ativo, o estado S_1 é um estado importante, uma vez que, assumindo-se que a regra de Kasha é válida, a emissão é observada experimentalmente a partir desse estado. Portanto, uma análise mais detalhada do comportamento desse estado com o afastamento dos monômeros (**Figura 31**) também é válida.

Assim como no caso do estado oticamente ativo, os métodos TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2) preveem a maior energia $E_{\text{poço}}$ entre os métodos testados. O PBE0, por outro lado, prevê uma estabilização maior do que a prevista pelos funcionais CAM-B3LYP e BHandHLYP, que preveem mínimos pouco pronunciados (**Tabela 14**).

Figura 31 Curva de energia potencial do estado S_1 em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ ao longo das coordenadas de afastamento do monômeros.

Tabela 14 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d_2} - E_{d_0}$) do S_1 do sistema pireno – antraceno em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). * Corresponde a distância encontrada na geometria de mínimo.

	d_{aprox} (Å)	$E_{\text{poço}}$ (eV)
ωB97-XD	3,25 (3,25)	0,92 (0,88)
CAM-B3LYP	3,35 (3,35)	0,21 (0,17)
BHandHLYP	3,55 (3,55)	0,12 (0,10)
PBE0	3,35 (3,35)	0,42 (0,40)
RI-SOS-ADC(2)	3,25 (3,25)	0,78 (0,72)

O estado S_1 exibe uma diminuição do índice de transferência de carga com a separação dos monômeros. Entretanto, essa diminuição é mais acentuada segundo a descrição do método RI-SOS-ADC(2). O funcional PBE0, por outro lado, prevê que o estado S_1 permanece com um índice de transferência de carga não desprezível até a distância de 1,2Å. A análise das CEPs dos estados S_1 e S_2 (**Figura S 2**) indica uma aproximação maior aproximação entre os estados S_1 e S_2 pela descrição do funcional PBE0 ($\Delta_{S_1 - S_2} \sim 0,1$ eV) e do RI-SOS-ADC(2) ($\Delta_{S_1 - S_2} \sim 0,05$ eV) do que observado para os outros níveis de cálculo ($\Delta_{S_1 - S_2} \sim 0,6$ eV).

Apesar dessa maior aproximação entre os estados S_1 e S_2 prevista pelo PBE0, a análise do comportamento do CT desses estados com o afastamento dos fragmentos não indica uma inversão entre os estados (**Figura 32**). Desse modo, é possível que as diferenças observadas no comportamento do CT em diferentes métodos seja uma diferença intrínseca a natureza do estado, e não devido a diferenças nas topologias das CEPs de estados próximos. Essa característica faz com que seja necessário um cuidado ainda maior com esse funcional.

Além disso, a ausência de dados experimentais ou estudos em níveis de cálculo melhores que permitam traçar comparações mais confiáveis exige que esses problemas sejam tratados com extremo cuidado.

Figura 32 Curvas de energia potencial (esquerda) e variação do índice de transferência de carga (CT) (direita) dos três primeiros estados excitados singleto do sistema antraceno – pireno (S_1 S_2) em nível RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ. d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S_1 ($d = 3,34$ Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

5.2.4 Pireno – PC02

As curvas de energia potencial do dímero pireno – PC02 foram construídas ao longo das coordenadas de afastamento dos monômeros, onde a geometria de mínimo de menor energia obtida em nível TD-DFT/PBE def2-SV(P) (**Figura 33**) foi utilizada como geometria de referência ($d = 3,57\text{\AA}$; $d_{\text{rel}} = 0\text{\AA}$).

De modo análogo aos sistemas já apresentados, o estado fundamental do dímero pireno – PC02 se encontra afastado dos outros estados excitados (**Figura 34**). Por outro lado, diferente dos comportamentos observados nos sistemas pireno – pireno, pireno – naftaleno e pireno – antraceno, esse sistema exibe uma região de mínimo no estado fundamental segundo os níveis TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2).

Figura 33 Geometria de mínimo de menor energia do dímero pireno – PC02 no estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Figura 34 Curvas de energia potencial (CEPs) dos estado fundamental e seis primeiros estados excitados (● S₁ ● S₂ ● S₃ ● S₄ ● S₅ ● S₆) do dímero pireno-PCO₂ em nível TD-DFT/ωB97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E).

A mudança de base não influenciou de modo significativo os perfis das curvas de energia potencial e ordenamento dos estados segundo a força do oscilador (**Tabela S 11**).

Tabela 15 Forças do oscilador e energia de excitação do dímero do pireno – PC02 ($d_{rel} = 0,0 \text{ \AA}$) na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)	F. O.	E. E. (eV)
S₁	0.015	2.91	0.011	2.83	0.010	2.80	0.003	2.30	0.027	3.25
S₂	0.188	3.51	0.163	3.45	0.156	3.46	0.063	3.08	0.027	3.47
S₃	0.010	3.60	0.002	3.56	0.008	3.61	0.009	3.23	0.002	3.61
S₄	0.001	3.71	0.001	3.70	0.424	3.76	0.010	3.35	0.038	3.76
S₅	0.352	3.77	0.391	3.75	0.005	3.90	0.338	3.48	0.382	3.91
S₆	0.042	3.86	0.034	3.85	0.011	3.97	0.036	3.60	0.223	4.12

Os resultados obtidos em nível TD-DFT preveem o estado S_2 como o primeiro EOA (**Tabela 15**) enquanto o método RI-SOS-ADC(2) prevê o estado S_5 . Apesar da discordância em relação ao ordenamento dos estados, ambos os métodos preveem como contribuição majoritária para a descrição do estado opticamente ativo NTOs envolvendo buraco e elétron localizados no monômero PC02 (**Figura 35**).

Figura 35 Orbitais naturais de transição do dímero do pireno – PC02 do primeiro estado opticamente ativo na distância de equilíbrio (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD **(A)**, TD-DFT/CAM-B3LYP **(B)**, TD-DFT/BHandHLYP **(C)**, TD-DFT/PBE0 **(D)** e RI-SOS-ADC(2) **(E)** com a base cc-pVDZ. Coeficientes dos NTOs indicados na figura.

Tabela 16 Localização espacial do par buraco-elétron para os estados $S_1 - S_6$ do dímero pireno – PC02, onde D indica um NTO deslocalizado, P indica que o NTO está localizado no pireno, PC indica que está localizado no PC02 e C indica localização na carbonila. NTOs obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2). Estados óticamente ativos indicados em vermelho. * Indica concentração de densidade maior no monômero indicado.

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S_1	P* - PC	P - PC	P* - PC	P* - PC	D - PC
S_2	PC* - PC (0,87)	PC* - PC (0,84) P* - P (0,07)	PC* - PC (0,85) P - P (0,09)	PC* - PC* (0,72) P* - P* (0,24)	D - PC (0,69) D - D (0,14)
S_3	PC* - PC (0,64) D - PC* (0,24)	PC* - PC (0,61) PC* - PC* (0,26)	D - PC (0,63) D - D (0,27)	P* - PC (0,83)	P - P (0,44) P - P (0,28) PC - PC (0,15)
S_4	C - C* (0,83)	C - C* (0,83)	P* - P (0,76) D - PC* (0,14)	C - PC (0,83)	C - C* (0,79)
S_5	P - P* (0,81)	P* - P (0,76) PC* - PC (0,10)	C* - PC (0,38) P - P (0,26) D - P* (0,18)	D - D (0,64) D - PC* (0,26)	PC* - PC (0,85)
S_6	P - P (0,43) P - P (0,23) PC - PC (0,14)	P - P (0,43) P - P (0,28) PC - PC (0,16)	C - PC (0,61) P - P (0,13) P - P* (0,09)	P - PC* (0,72) D - D (0,17)	P - D (0,90)

Por outro lado, diferenças significativas são observadas em relação ao comportamento previsto para o primeiro estado óticamente ativo ao longo das coordenadas de afastamento dos monômeros nos diferentes métodos (**Figura 36**). Dentre os métodos testados, o TD-DFT/ ω B97-XD prevê o maior ganho de estabilidade com a aproximação dos fragmentos, seguido pelo método RI-SOS-ADC(2), assim como observado para os outros sistemas. O PBE0 e o CAM-B3LYP preveem $E_{\text{poço}}$ próximas, apesar do PBE0 prever distâncias menores entre os monômeros (**Tabela 17**). Os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP que apresentaram boa concordância nos sistemas anteriores, preveem topologias distintas para o EOA após $d_{\text{rel}} = 0,4 \text{ \AA}$. A descrição do BHandHLYP sugere um caráter dissociativo para esse estado.

Figura 36 Curva de energia potencial do estado opticamente ativo (esquerda) e índice de transferência de carga (centro) e posição média do éxciton (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros em diferentes níveis de cálculo. ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

Tabela 17 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{poço} = E_{d2} - E_{d0}$) do sistema pireno – PC02 em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P). * Corresponde a distância encontrada na geometria de mínimo.

	d_{aprox} (Å)	$E_{poço}$ (eV)
ωB97-XD	3,37 (3,37)	0,82 (0,81)
CAM-B3LYP	4,17 (4,17)	0,11 (0,09)
BHandHLYP	4,37 (4,37)	-0,14 (-0,15)
PBE0	3,77 (3,77)	0,15 (0,13)
RI-SOS-ADC(2)	3,57 (3,57)	0,76 (0,66)

A partir do comportamento de estados próximos ao EOA, é possível agrupar os métodos testados dois grupos distintos: RI-SOS-ADC(2),PBE0 e ω B97-XD; CAM-B3LYP e BHandHLYP.

Em CAM-B3LYP e BHandHLYP, o EOA (S_2) exibe duas regiões com possíveis cruzamentos (**Figura 37**). Inicialmente, com o estado S_3 e posteriormente com o estado S_1 , que apresentam ambos um índice de transferência de carga superior ao do EOA. A primeira aproximação ($S_2 \times S_3$) é acompanhada da diminuição do CT em ambos os estados. A segunda aproximação ($S_2 \times S_1$) acompanha um aumento significativo do CT no EOA e diminuição no S_1 , o que indica, o que indica uma possível inversão entre os estados nessa região.

Apesar das diferenças nas posições das aproximações e da sensibilidade do CT a distância entre os fragmentos, ambos preveem que o EOA adquire o caráter de um estado de transferência de carga (alto CT e POS $\sim 1,5$). Ou seja, ambos os funcionais apresentam resultados qualitativos concordantes, como já observado em outros sistemas como pireno – pireno, pireno – naftaleno e pireno – antraceno.

B. CAM-B3LYP /cc-pVDZ

C. ω B97-XD /cc-pVDZ

D. RI-SOS-ADC(2)/cc-pVDZ

E. PBE0/cc-pVDZ

Figura 37 Curvas de energia potencial (esquerda) e variação do índice de transferência de carga (CT) (direita) dos três primeiros estados excitados singlete do sistema PC02 – pireno (● S₁ ● S₂ ● S₃). d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S₁ ($d = 3,57$ Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Por outro lado, os funcionais PBE0, ω B97-XD e o nível RI-SOS-ADC(2) exibem cruzamentos apenas entre os estados S₂ e S₃, cujo CT é próximo ao do EOA (**Figura 37**). O funcional ω B97-XD prevê que esses estados se aproximam em duas posições diferentes, o que é acompanhado pelo aumento do CT na região entre elas. Esse comportamento do CT não é observado para o PBE0 ou para o RI-SOS-ADC(2), que exibem uma diminuição contínua do CT, apesar de estes descreverem as CEPs com topologias diferentes.

Essas diferenças ficam aparentes na análise do POS para esse estado, onde é possível perceber que esses métodos preveem éxcitons localizados em um dos fragmentos (RI-SOS-ADC(2) – pireno; ω B97-XD e PBE0 – PC02) e que, apesar de localizado no PC02, o ω B97-XD prevê o buraco localizado na região da carbonila, enquanto para o PBE0 este é deslocalizado ao longo do PC02 (**Figura 38**). Sendo assim, apesar desse conjunto de métodos apresentarem resultados qualitativos similares em um dos parâmetros, não concordam como um todo.

Figura 38 Orbitais naturais de transição do estado opticamente ativo (S_2) em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A) e TD-DFT/PBE0 (B).

Além da análise feita para o EOA, é possível analisar o CT e a topologia da CEP do primeiro estado excitado levando em consideração os estados próximos (**Figura 37**). Todos os métodos testados, com exceção do PBE0, apresentam um padrão similar para a diminuição do CT em regiões em que se observa uma aproximação entre o S_1 e o S_2 , onde as variações observadas no CT concordam com as variações observadas na topologia das respectivas CEPs. Esse é um indício de que existe uma relação entre o índice de transferência de carga e a topologia das CEPs.

De modo qualitativo, todos os métodos testados, com exceção do funcional PBE0, indicam que o estado S_1 adquire o caráter de um éxciton de localizado no PC02 e com baixo CT com o afastamento dos monômeros (**Figura 39**). O funcional ω B97-XD, por sua vez, atribui uma localização maior na região da carbonila na descrição do buraco, assim como observado para o primeiro estado opticamente ativo descrito por este nível (**Figura 38**).

Figura 39 Curva de energia potencial do estado S_1 (esquerda) e índice de transferência de carga (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros em diferentes níveis de cálculo. ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

5.2.5 PC02 – PC02

As curvas de energia potencial do dímero PC02-PC02 foram construídas ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros. Foi utilizada como ponto de referência a geometria de mínimo do estado S_1 obtida em nível TD-DFT/PBE0 ($d = 3,57 \text{ \AA}$) (**Figura 40**).

Figura 40 Geometria de mínimo de menor energia do dímero PC02 – PC02 no estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Em geral, o estado fundamental se mantém afastado de outros estados excitados para distâncias relativas superiores a $-0,4 \text{ \AA}$. Os níveis TD-DFT/PBE0, TD-DFT/CAM-B3LYP e TD-DFT/BHandHLYP sugerem um comportamento dissociativo para o processo de formação do dímero no estado fundamental. No entanto, os métodos RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT/ ω B97-XD preveem a presença de um mínimo (RI-SOS-ADC(2)/cc-pVDZ: $E_{\text{poço}, S_0} = 0,13 \text{ eV}$; ω B97-XD/cc-pVDZ: $E_{\text{poço}, S_0} = 0,33 \text{ eV}$) ao longo destas coordenadas (**Figura 41**).

Figura 41 Curvas de energia potencial (CEPs) do dímero PC02 – PC02 dos estado fundamental e seis primeiros estados excitados (S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6) do dímero PC02-PC02 em nível TD-DFT/ ω B97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E).

A análise das energias de excitação da geometria $d = 3,57 \text{ \AA}$ das respectivas curvas de energia potencial sugerem a presença de conjuntos de

estados degenerados (**Tabela 18**), sendo eles os estados S_3 e S_4 ; S_5 e S_6 com o funcional ω B97-XD; S_3 e S_4 com o CAM-B3LYP; S_4 e S_5 com BHandHLYP e PBE0; e S_1 e S_2 e S_3 e S_4 com o método RI-SOS-ADC(2).

A partir da análise dos NTOs (**Tabela 19**) é possível perceber que o estado S_1 é descrito por uma contribuição majoritária de um par buraco – elétron em monômeros distintos. O índice de transferência de carga, que é uma medida do peso de configurações envolvendo excitações em monômeros distintos, corrobora o comportamento observado nos NTOs uma vez que o estado S_1 apresenta índices CT significativos (**Tabela 20**).

Tabela 18 Energia de excitação do dímero PC02 – PC02 na geometria de mínimo do estado S_1 (nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) com os métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ. Indicados em negrito estão os estados óticamente ativos.

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	EE	CT	EE	CT	EE	CT	EE	CT	EE	CT
S_1	3.03	0.61	2.95	0.70	2.94	0.73	2.39	0.89	3.33	0.22
S_2	3.21	0.19	3.18	0.20	3.20	0.22	2.87	0.49	3.35	0.28
S_3	3.52	0.04	3.51	0.08	3.54	0.18	3.18	0.06	3.51	0.06
S_4	3.57	0.18	3.55	0.13	3.73	0.12	3.25	0.29	3.54	0.07
S_5	3.72	0.16	3.69	0.26	3.75	0.30	3.26	0.43	3.68	0.10
S_6	3.75	0.15	3.73	0.10	3.86	0.08	3.45	0.48	3.92	0.58

Tabela 19 Localização espacial do par buraco-elétron para os estados $S_1 - S_6$ do dímero PC02 – PC02, onde D indica um NTO deslocalizado, PC indica que o NTO está localizado no PC02 e C que está localizado na carbonila. NTOs obtidos nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2). Estados oticamente ativos indicados em negrito. * Indica concentração de densidade maior no monômero indicado.

Método	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP
S₁	PC _A – PC _B (0,98)	PC _A – PC _B (0,99)	PC _A – PC _B (0,99)
S₂	PC_B - PC_B (0,95)	PC_B - PC_B (0,95)	PC_A – PC_A (0,95)
S₃	C _B - PC _B (0,75) PC _A - PC _A (0,21)	C_A+PC_B – D (0,57) C_A+PC_B - PC_B (0,38)	PC _B - PC _B (0,92)
S₄	PC_A – PC_A* (0,71) PC_B – PC_B* (0,18)	C_A+PC_B - PC_B (0,59) C_A+PC_B - PC_B (0,32)	PC _A – PC _A (0,68) PC _A – D (0,28)
S₅	PC _A * - PC _A (0,59) PC _A – PC _A * (0,29)	D – PC _B (0,60) PC _B – D (0,22) D – D (0,14)	D – PC_B (0,59) PC_B* - PC_A (0,22) PC_B – PC_B (0,16)
S₆	PC _B * - PC _B (0,63) PC _A – PC _A (0,26)	PC _A – PC _A (0,59) PC _A – PC _A (0,23)	C _A * - PC _A (0,71) PC _A – PC _A * (0,14)

Método	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S₁	PC _A – PC _B (1,00)	PC_B* - PC_A (0,77) PC_B – PC_B (0,15)
S₂	PC_A – D (0,97)	D – PC_B (0,88)
S₃	C _A – PC _A (0,97)	PC _A – PC _A (0,51) PC _A – PC _A (0,27) PC _B – PC _B (0,09)
S₄	PC_B* - PC_B (0,92)	C _B * - PC _B (0,58) D – D (0,09) PC _A – PC _A (0,07) D – D (0,05)
S₅	D - D (0,83) D – D (0,16)	D – D (0,56) D – D (0,20) PC_B – PC_B (0,06)
S₆	PC _B – PC _A (0,84) PC _B – PC _B (0,11)	PC_A – D (0,82) D – D (0,07)

Tabela 20 Forças do oscilador do dímero do PC02 – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

	ω B97-XD	CAM-B3LYP	BHandHLYP	PBE0	RI-SOS-ADC(2)
S_1	0.045	0.032	0.031	0.010	0.114
S_2	0.225	0.208	0.212	0.092	0.130
S_3	0.071	0.149	0.303	0.002	0.025
S_4	0.218	0.149	0.008	0.121	0.045
S_5	0.064	0.069	0.091	0.229	0.274
S_6	0.006	0.022	0.009	0.067	0.149

Todos os métodos preveem uma região de mínimo no estado S_1 ao longo das coordenadas de afastamento dos monômeros (**Figura 42**). Os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP preveem a distâncias e energias de estabilização associada a aproximação dos monômeros ($E_{\text{poço}}$) semelhantes. E o funcional ω B97-XD e o RI-SOS-ADC(2) concordam na distância entre os monômeros, mas o ω B97-XD superestima a estabilidade (**Tabela 21**). Ambas as relações também foram encontradas nos sistemas estudados anteriormente. Isso é um indício da tendência do ω B97-XD a superestimar o ganho de estabilidade em sistemas do tipo pireno – fragmento ao se aproximarem em comparação com os métodos testados. Essa tendência não é observada em excíplexos envolvendo sistemas aromáticos menores, tais como, benzeno – naftaleno e benzeno – antraceno. Nesses casos, este funcional prevê energias menores do que as previstas pelo RI-SOS-ADC(2) (KRUEGER; BLANQUART, 2019a).

Tabela 21 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d2} - E_{d0}$) do sistema PC02 – PC02 em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases def2-SV(P) e cc-pVDZ (indicada entre parêntesis). Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P) ($d = 3,57\text{\AA}$).

	d_{aprox} (\AA)	$E_{\text{poço}}$ (eV)
ωB97-XD	3,37 (3,37)	1,10 (1,08)
CAM-B3LYP	3,57 (3,57)	0,43 (0,39)
BHandHLYP	3,57 (3,57)	0,37 (0,35)
PBE0	3,57 (3,57)	0,46 (0,44)
RI-SOS-ADC(2)	3,37 (3,37)	0,74 (0,66)

Assim como nos sistemas já apresentados, enquanto o funcional PBE0 prevê o aumento do CT e éxcitons espacialmente deslocalizados para estado S_1 conforme o afastamento dos monômeros, os outros níveis de cálculo preveem o comportamento contrário (**Figura 42**). Com exceção do PBE0, todos os níveis considerados preveem que o CT tende a zero em distâncias grandes, apesar dos funcionais ω B97-XD, BHandHLYP e CAM-B3LYP preverem um pequeno aumento do CT entre a distância de referência ($d = 0\text{\AA}$) e $d = 0,8\text{\AA}$.

Em termos da escolha da base de funções, as mesmas tendências em energia de excitação, POS e CT são observadas com a base cc-pVDZ e def2-SV(P). Diferenças significativas ocorrem principalmente nos índices de transferência de carga ($|CT_{\text{SV(P)}} - CT_{\text{cc-pVDZ}}| \sim 0,11$).

Figura 42 Curva de energia potencial do estado S_1 (esquerda), posição média do éxciton (centro) e índice de transferência de carga (direita) ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros do dímero PC02-PC02 em diferentes níveis de cálculo. ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

O comportamento para o CT no estado S_1 é semelhante ao observado para o sistema pireno – PC02. A análise das CEPs dos estados próximos ao S_1 indica que, assim como para o pireno – PC02, a diminuição abrupta do CT ocorre após regiões em que o estado S_1 se aproxima do S_2 . O estado S_2 , por sua vez, exibe um aumento do CT logo após essa aproximação, o que é um indício de que ocorreu uma inversão entre os estados.

De modo análogo ao observado no sistema pireno – PC02, o estado S_1 não se aproxima de outros estados ao longo do afastamento dos monômeros segundo a descrição com o funcional PBE0 e o CT exibe um aumento gradativo ao longo dessa coordenada.

A. PBE0/def2-ccpVDZ

B. CAM-B3LYP/cc-pVDZ

C. BHandHLYP/cc-pVDZ

D. ω B97-XD /cc-pVDZ

E. RI-SOS-ADC(2)/cc-pVDZ

Figura 43 Curvas de energia potencial (esquerda) e variação do índice de transferência de carga (CT) (direita) dos três primeiros estados excitados singlete do sistema PC02 – PC02 (● S₁ ● S₂ ● S₃). d_{rel} é a distância relativa à distância de equilíbrio do estado S₁ ($d = 3,57$ Å) em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P).

Além de possíveis cruzamentos envolvendo o estado S₁, foram detectadas também aproximações entre os estados S₂ e S₃ (**Figura 43**). Tais regiões correspondem com as regiões em que se observa um aumento abrupto do CT (**Figura 44**), o que é um indício da relação entre os possíveis cruzamentos entre as superfícies e o CT. De certa forma, as curvas de CT para o estado S₂ complementam as obtidas para o estado S₁.

Figura 44 Curva de energia potencial do estado S_2 , posição média do éxciton e índice de transferência de carga ao longo das coordenadas de afastamento vertical dos monômeros do dímero PC02-PC02 em diferentes níveis de cálculo. ● TD-DFT/PBE0 def2-SV(P), ● TD-DFT/PBE0 cc-pVDZ, ● TD-DFT/CAM-B3LYP def2-SV(P), ● TD-DFT/CAM-B3LYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/BHandHLYP def2-SV(P), ● TD-DFT/BHandHLYP cc-pVDZ, ● TD-DFT/ ω B97-XD def2-SV(P) e ● TD-DFT/ ω B97-X, ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) def2-SV(P) e ● RI-SOS-MP2/RI-SOS-ADC(2) cc-pVDZ.

A análise dos NTOs sugere que este estado pode ser descrito de forma majoritária como uma excitação envolvendo um único fragmento. Porém, diferente dos outros sistemas estudados, a presença de uma carbonila na estrutura dos PC02 possibilita excitações com contribuições significativas desse substituinte. Estados excitados com essa característica podem ser encontrados em todos os métodos testados, porém com ordenamentos e características distintas (**Tabela 19**). Estados sendo descritos majoritariamente por excitações entre a carbonila e o monômero, porém com diferenças de ordenamento, são observados com os funcionais ω B97-XD (S_3), PBE0 (S_3), BHandHLYP (S_6) e o método RI-SOS-ADC(2) (S_4).

Apesar do funcional CAM-B3LYP também descrever os estados S_3 e S_4 por excitações envolvendo a carbonila, ele descreve NTOs significativamente diferentes dos outros métodos (**Figura 45**). Neste nível, o buraco é descrito

majoritariamente por um NTO localizado na carbonila do fragmento A e no sistema aromático do fragmento B.

Figura 45 Orbitais naturais de transição do estado S_3 do dímero PC02-PC02 nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD (**A**) e TD-DFT/CAM-B3LYP (**B**) na base cc-pVDZ.

Os funcionais CAM-B3LYP e BHandHLYP indicam a presença de pelo menos um estado que adquire forte caráter deslocalizado e com alto índice de transferência de carga com o afastamento dos monômeros. No entanto, o ordenamento e o comportamento observado para esses estados não concordam entre si. Por outro lado, o funcional PBE0 leva a dois estados excitados que adquirem forte caráter de estado de transferência de carga com o afastamento dos monômeros, sendo um deles o primeiro estado excitado.

5.2.6 Comparações

Entre os níveis de cálculo testados, os métodos TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/CAM-B3LYP apresentam boa concordância para o primeiro estado excitado em termos de topologia da curva de energia potencial, índice de transferência de carga e posição média do éxciton. A caracterização dos estados excitados em termos de posição média do éxciton, por sua vez, apresentou boa concordância para estados de menor energia ($\sim S_3$) em geometrias próximas a geometria de equilíbrio (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)).

Diferenças significativas no ordenamento e no comportamento dos estados foram observadas em regiões de maior afastamento dos monômeros nos dímeros com o PC02.

O funcional PBE0 concorda com os outros funcionais testados em relação ao ordenamento do primeiro estado óticamente ativo, enquanto discrepâncias maiores são observadas em sistemas com outros estados com força do oscilador não desprezíveis como pireno – PC02 e PC02 – PC02. A diferença mais significativa para os outros métodos testados está relacionada ao índice de transferência de carga, uma vez que esse funcional prevê que esse índice é menos sensível ao afastamento dos monômeros nos sistemas testados se comparado aos outros métodos. Em geral, ele prevê estados de transferência de carga como estados de menor energia se comparado ao ordenamento de estados previsto pelos outros funcionais. No entanto, o método RI-SOS-ADC(2) não prevê esse tipo de estado entre os seis primeiros estados excitados. Ou seja, estados com forte caráter de transferência de carga exibem comportamentos distintos entre os métodos.

Por outro lado, a comparação entre as curvas de energia potencial ao longo das coordenadas de afastamento dos sistemas pireno – pireno (PP), pireno – naftaleno (PN), pireno – antraceno (PA), pireno – PC02 (PPC) e PC02 – PC02 (PCPC) sugere que estes sistemas não formam agregados no estado fundamental, uma vez que as CEPs do estado fundamental ou não apresentam regiões de mínimo ou estas são pouco pronunciadas. De um modo geral, o nível TD-DFT/ ω B97-XD sempre prevê distâncias entre os monômeros e ganho de estabilidade com a aproximação dos monômeros superiores ao previsto pelos outros métodos testados (**Tabela 22**), seguido pelo RI-SOS-ADC(2). Os funcionais BHandHLYP e CAM-B3LYP apresentam previsões semelhantes para esses parâmetros, com exceção do sistema pireno – PC02, em que o BHandHLYP previu um comportamento dissociativo para o S_1 . Por sua vez, a tendência do PBE0 não concorda com nenhum dos outros métodos.

Tabela 22 Distâncias aproximada dos anéis aromáticos (d_{aprox}) e profundidade do poço de energia potencial ($E_{\text{poço}} = E_{d2} - E_{d0}$) dos sistemas pireno – pireno (PP), pireno – naftaleno (PN), pireno – antraceno (PA), pireno – PC02 (PPC) e PC02 – PC02 (PCPC) em nível TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ,. Valores calculados tendo como referência a geometria de mínimo do estado S_1 em nível TD-DFT/PBE0 def2-SV(P) (PP e PPC: 3,39Å ; PN: 3,44 Å; PA: 3,35 Å; PCPC: 3,57Å).

	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP		PBE0		RI-SOS-ADC(2)	
	d_{aprox} (Å)	$E_{\text{poço}}$ (eV)								
PN	3,24	0,69	3,44	0,17	3,44	0,19	3,44	0,50	3,64	0,22
PA	3,35	0,84	3,55	0,14	3,75	0,15	-	0,02	3,35	0,58
PP	3,19	1,30	3,39	0,55	3,39	0,48	3,39	0,59	3,19	0,70
PPC	3,37	0,81	4,17	0,09	4,37	-0,15	3,77	0,13	3,57	0,66
PCPC	3,37	1,08	3,57	0,39	3,57	0,35	3,57	0,44	3,37	0,66

Variações significativas entre os métodos não permitem uma análise geral sobre o efeito do aumento do número de anéis aromáticos no índice de transferência de carga (**Figura 45**). O que se pode perceber, no entanto, é que o aumento do número de anéis aromáticos é acompanhado do aumento do índice de transferência de carga para a maioria dos métodos. Essa tendência também é observada em dímeros de pireno e circum-1-pireno em nível RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT/CAM-B3LYP na base def2-TZVP (SHI et al., 2019), mas não nos excíplexos benzeno – naftaleno, benzeno – antraceno e naftaleno – antraceno com os métodos TD-DFT/B2PLYP e TD-DFT/LC-BLYP-TM com a base cc-pVDZ. É possível que essas diferenças sejam decorrentes do fato de que os sistemas derivados do pireno tenham uma área de interação maior se comparado a benzeno – antraceno ou antraceno – naftaleno.

A sensibilidade dos diferentes métodos com o aumento do número de anéis aromáticos também é um aspecto importante. Enquanto o RI-SOS-ADC(2) prevê uma variação mais significativa entre os dímeros com antraceno e pireno, os funcionais CAM-B3LYP, BHandHLYP e ω B97-XD preveem uma variação maior entre os dímeros com naftaleno e antraceno.

Figura 46 Índice de transferência de carga (CT) para os dímeros pireno – naftaleno (PN), pireno – antraceno (PA), pireno – pireno (PP), pireno – PC02 (PPC) e PC02-PC02 (PCPC) para os níveis TD-DFT/PBE0 (●), TD-DFT/ ω B97-XD (●), TD-DFT/CAM-B3LYP (●), TD-DFT/BHandHLYP (●) e RI-SOS-ADC(2) (●).

A inclusão de uma carbonila na estrutura dos dímeros também gera respostas distintas entre os métodos. Os resultados obtidos com TD-DFT sugerem o aumento do índice de transferência de carga, ou seja, sugerem que configurações envolvendo excitações entre monômeros distintos tem um peso maior na descrição do estado S_1 em dímeros carbonilados. A presença de carbonilas em ambos os monômeros aparenta ter pouco efeito ($\sim 0,1$ unidades) nos CT. De modo contrastante, essa mesma modificação resulta na diminuição do CT ($\sim 0,2$ unidades) pela descrição do método RI-SOS-ADC(2). Sendo assim, a descrição dos diferentes excíplexos é significativamente dependente do método.

A estabilidade atingida pelo sistema com a aproximação dos excímeros ($E_{poço}$) é um indício da formação do respectivo excíplexo e está relacionada com a diferença de energia do sistema entre fragmentos distantes entre si e a respectiva região de mínimo. Com exceção do PBE0, todos os métodos sugerem um aumento gradativo da $E_{poço}$ com o aumento do número de anéis aromáticos no sistema acompanhado do aumento do CT (**Figura 46**), isso sugere que a transferência de carga pode estar associada a formação desses excíplexos. Apesar disso, a adição de uma carbonila ao pireno afeta o CT sem acarretar diferenças significativas na estabilidade do complexo, o que sugere que a transferência de carga não é um único fator contribuinte para essa estabilidade.

O funcional PBE0, mais uma vez, exibe um comportamento muito diferente dos outros níveis de cálculo observados, o que parece sugerir que esse funcional não apresenta uma boa descrição para esses sistemas e deve ser utilizado com cuidado.

6. Conclusão

Estudos exploratórios sobre o efeito da escolha do nível de cálculo na descrição dos excíplexos pireno – pireno, pireno – naftaleno, pireno – antraceno, pireno – PC02 e PC02 – PC02 indicam uma grande influência do nível de cálculo na topologia das curvas de energia potencial e nos descritores de densidade eletrônica. Os métodos TD-DFT/CAM-B3LYP e TD-DFT/BHandHLYP; RI-SOS-ADC(2) e TD-DFT/ ω B97-XD preveem comportamentos qualitativamente similares para esses sistemas. O funcional PBE0 exhibe discrepâncias com relação aos outros métodos ao longo de toda série de sistemas testados, o que é um indício que este não é um funcional apropriado para sistemas poliaromáticos. Além disso, se observam alterações no comportamento do índice de transferência de carga ao longo das coordenadas de afastamento dos fragmentos próxima a regiões de possíveis cruzamentos em todos os métodos testados.

Em relação a natureza da formação dos excíplexos, o aumento do número de anéis aromáticos é acompanhado pelo aumento do ganho de estabilidade com a aproximação dos respectivos fragmentos e do índice de transferência de carga ao longo do estado S_1 , o que é um indício de que a formação desses sistemas pode estar associada à transferência de carga. Foram obtidos resultados inconclusivos sobre o efeito da carbonila na formação do complexo.

A interpretação de resultados em sistemas similares deve ser feita de maneira extremamente cuidadosa e testes extensos de nível de cálculo são necessários para comparar as diferentes descrições e aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos. Devido à dificuldade de fazer cálculos de nível mais elevado para *benchmarking*, a comparação com dados experimentais sobre o caráter de transferência de carga deve ser usada sempre que possível.

7. Referências

AZUMI, T.; ARMSTRONG, A. T.; MCGLYNN, S. P. Energy of excimer luminescence. II. Configuration interaction between molecular exciton states and charge resonance states. **The Journal of Chemical Physics**, v. 41, n. 12, p. 3839–3852, 1964.

AZUMI, T.; MCGLYNN, S. P. Energy of Excimer Luminescence. III. Group Theoretical Considerations of Molecular Exciton and Charge Resonance States. **The Journal of Chemical Physics**, v. 42, n. 5, p. 1675–1680, 1965.

AZUMI, T.; MCGLYNN, S. P. Energy of excimer luminescence. I. A reconsideration of excimer processes. **The Journal of Chemical Physics**, v. 41, n. 10, p. 3131–3138, 1964.

BÄPPLER, S. A. et al. Exciton analysis of many-body wave functions: Bridging the gap between the quasiparticle and molecular orbital pictures. **Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics**, v. 90, p. 052521, 2014.

BIRKS, J. B. Excimers and Exciplexes. **Nature**, v. 214, p. 44–47, 1967.

BIRKS, J. B. Excimers. **Rep. Prog. Phys.**, v. 38, p. 903–974, 1975.

BYTAUTAS, L.; RUEDENBERG, K. Correlation energy and dispersion interaction in the ab initio potential energy curve of the neon dimer. **Journal of Chemical Physics**, v. 128, n. 21, p. 1–13, 2008.

CARDOZO, T. M. et al. Dynamics of benzene excimer formation from the parallel-displaced dimer. **Physical Chemistry Chemical Physics**, n. 21, p. 13916–13924, 2019.

CASANOVA, D. Theoretical investigations of the perylene electronic structure: Monomer, dimers, and excimers. **International Journal of Quantum Chemistry**, v. 115, n. 7, p. 442–452, 2015.

CASANOVA, D. Theoretical Modeling of Singlet Fission. **Chemical Reviews**, 2017.

CHAI, J. DA; HEAD-GORDON, M. Long-range corrected hybrid density functionals with damped atom-atom dispersion corrections. **Physical Chemistry Chemical Physics**, v. 10, p. 6615–6620, 2008.

DREUW, A.; WORMIT, M. The algebraic diagrammatic construction scheme for the polarization propagator for the calculation of excited states. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science**, v. 5, n. 1, p.

82–95, 2015.

DUNNING, T. H. Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations. I. The atoms boron through neon and hydrogen. **The Journal of Chemical Physics**, v. 90, n. 2, p. 1007–1023, 1989.

FÖRSTER, T. Excimers. **Angewandte Chemie International Edition in Engl.**, v. 8, n. 5, p. 333–343, 1969.

FÖRSTER, T.; KASPER, K. Ein Konzentrationsumschlag der Fluoreszenz des Pyrens. **Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie**, v. 59, n. 10, p. 976–980, 1955.

FÖRSTER, T.; KASPER, T. Ein Kozenzentrationsumschlag der Fluoreszenz. **Z. Phys. Chem. N. F. Bd.**, v. 1, p. 275–276, 1954.

GE, Q.; HEAD-GORDON, M. Energy Decomposition Analysis for Excimers Using Absolutely Localized Molecular Orbitals within Time-Dependent Density Functional Theory and Configuration Interaction with Single Excitations. **Journal of Chemical Theory and Computation**, v. 14, n. 10, p. 5156–5168, 2018.

GEORGIEV, N. I.; KRASTEVA, P. V.; BOJINOV, V. B. A ratiometric 4-amido-1,8-naphthalimide fluorescent probe based on excimer-monomer emission for determination of pH and water content in organic solvents. **Journal of Luminescence**, v. 212, n. April, p. 271–278, 2019.

GRIMME, S.; PARAC, M. Substantial Errors from Time-Dependent Density Functional Theory for the Calculation of Excited States of Large pi systems. **ChemPhysChem**, n. 3, p. 292–295, 2003.

HOHENBERG, P.; KOHN, W. Inhomogeneous Electron Gas. **Physical Review**, v. 136, n. 3B, p. B864–B871, 1964.

HUANG, J. et al. Pyrene-excimer probes based on the hybridization chain reaction for the detection of nucleic acids in complex biological fluids. **Angewandte Chemie - International Edition**, v. 50, n. 2, p. 401–404, 2011.

IYER, E. S. S. et al. Rewriting the Story of Excimer Formation in Liquid Benzene. **The Journal of Physical Chemistry A**, v. 121, n. 9, p. 1962–1975, 2017.

KOCH, W.; HOLTHAUSEN, M. C. **A Chemist's Guide to Density Functional Theory**. [s.l: s.n.]. v. 3

KOHN, W.; SHAM, L. J. Self-Consistent Equations Including Exchange and

Correlation Effects. **Physical Review**, v. 140, n. 4A, p. A1133–A1138, 1965.

KOŁASKI, M.; ARUNKUMAR, C. R.; KIM, K. S. Aromatic Excimers: Ab Initio and TD-DFT Study. 2013.

KRUEGER, R. A.; BLANQUART, G. Exciplex Stabilization in Asymmetric Acene Dimers. **The Journal of Physical Chemistry A**, p. acs.jpca.8b11461, 2019a.

KRUEGER, R. A.; BLANQUART, G. Multireference exciplex binding energies: Basis set convergence and error. **International Journal of Quantum Chemistry**, v. 119, n. 5, p. 1–9, 2019b.

LI, Y. et al. An H₂S-activated ratiometric CO photoreleaser enabled by excimer/monomer conversion. **Chemical Communications**, n. 55, p. 6301–6304, 2019.

M. J. FRISCH, G. W. TRUCKS, H. B. SCHLEGEL, G. E. SCUSERIA, M. A. ROBB, J. R. CHEESEMAN, G. SCALMANI, V. BARONE, B. MENNUCCI, G. A. PETERSSON, H. NAKATSUJI, M. CARICATO, X. LI, H. P. HRATCHIAN, A. F. IZMAYLOV, J. BLOINO, G. ZHENG, J. L. SONNENBERG, M. HAD, AND D. J. F. **Gaussian 09**, 2009.

MCWEENY, R. **Methods of molecular quantum mechanics**. 2 Edition ed. London: Academic Press, 1992.

MENTEL, M.; BAERENDS, E. J. Can the counterpoise correction for basis set superposition effect be justified? **Journal of Chemical Theory and Computation**, v. 10, n. 1, p. 252–267, 2014.

MEWES, S. A.; DREUW, A. Density-based descriptors and exciton analyses for visualizing and understanding the electronic structure of excited states. **Physical Chemistry Chemical Physics**, v. 21, n. 6, p. 2843–2856, 2019.

MEWES, S. A.; PLASSER, F.; DREUW, A. Communication: Exciton analysis in time-dependent density functional theory: How functionals shape excited-state characters. **Journal of Chemical Physics**, v. 143, n. 17, 2015.

MØLLER, C.; PLESSET, M. S. Note on an Approximation Treatment for Many-Electron Systems. **Physical Review**, v. 46, n. 1, p. 618–622, 1934.

NISHIUCHI, T. et al. Intramolecular Interaction, Photoisomerization, and Mechanical C-C Bond Dissociation of 1,2-Di(9-anthryl)benzene and Its Photoisomer: A Fundamental Moiety of Anthracene-Based π -Cluster Molecules. **Journal of Organic Chemistry**, v. 81, n. 5, p. 2106–2112, 2016.

PAPAJAK, E.; TRUHLAR, D. G. Convergent partially augmented basis sets for

post-hartree-fock calculations of molecular properties and reaction barrier heights. **Journal of Chemical Theory and Computation**, v. 7, n. 1, p. 10–18, 2011.

PLASSER, F. et al. New tools for the systematic analysis and visualization of electronic excitations . II . Applications. **The Journal of Chemical Physics**, v. 141, p. 024107, 2014a.

PLASSER, F. et al. New tools for the systematic analysis and visualization of electronic excitations . I . Formalism Interpretation of Electronically Excited States by Means of Configuration Analysis New tools for the systematic analysis and visualization of electronic exci. **Journal of Chemical Physics**, v. 141, p. 024106, 2014b.

PLASSER, F. **TheoDORE 1.5: A Package for Theoretical Density, Orbital Relaxation, and Exciton Analysis**, 2017.

PLASSER, F.; LISCHKA, H. Analysis of excitonic and charge transfer interactions from quantum chemical calculations. **Journal of Chemical Theory and Computation**, v. 8, n. 8, p. 2777–2789, 2012.

R. AHLRICHS, M. BÄR, M. HÄSER, H. H.; C. KÖLME. Electronic Structure Calculations on Workstation Computers: The Program System TURBOMOLE. **Chem. Phys. Letters**, v. 162, p. 165, 1989.

SCHIRMER, J. Beyond the random-phase approximation: A new approximation scheme for the polarization propagator. **Physical Review A**, v. 26, n. 5, p. 2395–2416, 1982.

SHI, B. et al. Excited states and excitonic interactions in prototypic polycyclic aromatic hydrocarbon dimers as models for graphitic interactions in carbon dots. **Physical Chemistry Chemical Physics**, 2019.

ULLRICH, C. A. **Time-Dependent Density-Functional Theory**. 1. ed. New York: [s.n.].

ULLRICH, C. A.; YANG, Z. HUI. A Brief Compendium of Time-Dependent Density Functional Theory. **Brazilian Journal of Physics**, v. 44, n. 1, p. 154–188, 2014.

W LANGEL; T. HELGAKER, P. JORGENSEN, J. OLSEN, T. H. **Molecular electronic-structure theory part 1.pdf**. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd., 2000.

YANAI, T.; TEW, D. P.; HANDY, N. C. A new hybrid exchange-correlation

functional using the Coulomb-attenuating method (CAM-B3LYP). **Chemical Physics Letters**, v. 393, n. 1–3, p. 51–57, 2004.

ZHENG, J.; XU, X.; TRUHLAR, D. G. Minimally augmented Karlsruhe basis sets. **Theoretical Chemistry Accounts**, v. 128, n. 3, p. 295–305, 2011.

Apêndice

1. Otimização de Geometria em S1

Naftaleno – Pireno

- Sobre a conformação slipped parallel: apesar de ter sido dada uma conformação “slipped parallel”, durante a otimização a estrutura adquiriu uma conformação mais parecida com a crossed.

Conformação	α	β	D	dist	Energia Relativa
Crossed	64,48	103,65	78,66	3,439	-999.6583
Stacked	84,10	108,25	11,97	3,383	-999.6537
Slipped Parallel	71,50	128,95	51,30	3,440	-999.6583

Antraceno – Pireno

Conformação	α	β	D	dist	Energia Relativa
Crossed	66,86	37,74	39,34	3,364	-1153.0261
Stacked	85,45	67,04	13,96	3,350	-1153.0266
Slipped Parallel	85,74	67,12	14,08	3,349	-1153.0266

Pireno – Pireno

Conformação	α	β	d	dist	Energia Relativa
Crossed	58,99	105,94	52,29	3,371	-1229.1223
Stacked	90,02	89,92	0,00	3,391	-1229.1302
Slipped Parallel	77,68	62,49	1,38	4,057	-1229.0686

PC02 – Pireno

Conformação	α	β	d	dist	Energia Relativa
Crossed	70,84	96,90	5,75	3,570	-1381.5151
Stacked	83,05	79,81	5,75	3,603	-1381.4990
Slipped Parallel	117,13	54,43	10,49	4,697	-1381.5071

PC02 – PC02

- Slipped parallel com ambas para o mesmo lado, não convergiu.
- Crossed levou a um movimento em direção a um slipped parallel

Conformação	α	β	D	dist	Energia Relativa
Crossed	-	-	-	-	-
Stacked	96,24	79,85	1,65	3,567	-1533.8569
Slipped Parallel	-	-	-	-	NC

2. Teste de funcional e base com o dímero de pireno.

Tabela S 1 Força do oscilador do dímero pireno - pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com as bases def2-SV(P), def2-TZVP, cc-pVDZ, jun-cc-pVDZ e jul-cc-pVDZ. ¹ Cálculos não convergiram.

	ω B97-XD				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ	jul-cc-pVDZ
S₁	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₂	0.329	0.321	0.322	0.339	0.339
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.000	0.405	0.000	0.429	0.429
S₅	0.427	0.000	0.413	0.000	0.000
S₆	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₇	1.000	1.005	0.989	1.031	1.031
S₈	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₉	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₁₀	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	CAM-B3LYP				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ	jul-cc-pVDZ
S₁	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₂	0.329	0.314	0.317	0.335	0.335
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.000	0.392	0.405	0.417	0.417
S₅	0.427	0.000	0.000	0.000	0.000
S₆	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₇	1.000	0.987	0.977	0.000	0.000
S₈	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₉	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
S₁₀	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	BHandHLYP				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ	jul-cc-pVDZ
S₁	0.000	0.311	0.315	0.331	0.331
S₂	0.329	0.001	0.000	0.001	0.001
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.000	0.400	0.416	0.422	0.422
S₅	0.427	0.000	0.000	0.000	0.000
S₆	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₇	1.000	0.989	0.980	0.000	0.000
S₈	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₉	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
S₁₀	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	PBE0				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ	jul-cc-pVDZ
S₁	0.275	0.268	0.269	0.283	0.283
S₂	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.292	0.273	0.283	0.287	0.287
S₅	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₆	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₇	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₈	0.800	0.798	0.792	0.000	0.000
S₉	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
S₁₀	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	RI-SOS-ADC(2)				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ	jul-cc-pVDZ
S₁	0.000	0.000		-	-
S₂	0.358	0.342		-	-
S₃	0.000	0.000		-	-
S₄	0.000	0.000		-	-
S₅	0.574	0.526		-	-
S₆	0.000	0.000		-	-
S₇	0.000	0.000		-	-
S₈	1.559	0.000		-	-
S₉	0.000	1.526		-	-
S₁₀	0.000	0.000		-	-

Tabela S 2 Força do oscilador do dímero pireno - pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com as bases def2-SV(P), def2-TZVP, cc-pVDZ, jun-cc-pVDZ e jul-cc-pVDZ. ¹ Cálculos não convergiram.

ω B97-XD				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ
S₁	0.000	0.000	0.001	0.000
S₂	0.000	0.000	0.001	0.000
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.560	0.540	0.542	0.570
S₅	0.000	0.000	0.002	0.000
S₆	0.000	0.000	0.003	0.000

CAM-B3LYP				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ
S₁	0.001	0.001	0.001	0.001
S₂	0.001	0.001	0.001	0.000
S₃	0.000	0.000	0.000	0.000
S₄	0.547	0.528	0.533	0.560
S₅	0.001	0.000	0.001	0.000
S₆	0.001	0.001	0.001	0.001

BHandHLYP				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ
S₁	0.001	0.001	0.001	0.001
S₂	0.546	0.524	0.530	0.554
S₃	0.001	0.001	0.001	0.001
S₄	0.000	0.001	0.000	0.001
S₅	0.001	0.000	0.001	0.000
S₆	0.001	0.001	0.001	0.001

PBE0				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ
S₁	0.001	0.001	0.001	0.001
S₂	0.001	0.001	0.001	0.001
S₃	0.000	0.000	0.000	0.001
S₄	0.464	0.451	0.453	0.473
S₅	0.001	0.002	0.001	0.001
S₆	0.000	0.000	0.000	0.000

ADC(2)				
	def2 – SV(P)	def2 – TZVP¹	cc-pVDZ	jun-cc-pVDZ¹
S₁	0.000	-	0.000	-
S₂	0.000	-	0.000	-
S₃	0.000	-	0.001	-
S₄	0.600	-	0.580	-
S₅	0.000	-	0.000	-
S₆	0.000	-	0.000	-

Tabela S 3 Índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero de pireno nos níveis TD-DFT/ ω B97-XD, RI-SOS-ADC(2), TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP e TD-DFT/PBE0 com as bases def2-SV(P) – SV(P); def2-TZVP, cc-pVDZ, e jun-cc-pVDZ.

ω B97-XD								
	SV(P)		TZVP		cc-pVDZ		jun-cc-pVDZ	
	POS	CT	POS	CT	POS	CT	POS	CT
S₁	1.51	0.00	1.50	0.01	1.51	0.00	1.50	0.01
S₂	1.61	0.00	1.80	0.01	1.63	0.00	1.81	0.01
S₃	1.38	0.00	1.20	0.01	1.37	0.00	1.19	0.01
S₄	1.50	0.00	1.50	0.01	1.50	0.00	1.50	0.01
S₅	1.51	0.96	1.55	0.17	1.51	0.93	1.60	0.26
S₆	1.48	0.94	1.41	0.03	1.43	0.78	1.32	0.05

CAM-B3LYP								
	SV(P)		TZVP		cc-pVDZ		jun-cc-pVDZ	
	POS	CT	POS	CT	POS	CT	POS	CT
S₁	1.51	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01	-	-
S₂	1.64	0.01	1.87	0.02	1.89	0.03	-	-
S₃	1.35	0.00	1.18	0.02	1.07	0.02	-	-
S₄	1.50	0.00	1.50	0.01	1.50	0.01	-	-
S₅	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.98	-	-
S₆	1.50	0.99	1.50	0.99	1.51	0.98	-	-

BHandHLYP								
	SV(P)		TZVP		cc-pVDZ		jun-cc-pVDZ	
	POS	CT	POS	CT	POS	CT	POS	CT
S₁	1.51	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01
S₂	1.50	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01
S₃	1.92	0.01	1.99	0.02	1.87	0.01	1.99	0.03
S₄	1.08	0.01	1.01	0.01	1.07	0.02	1.01	0.02
S₅	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.98
S₆	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	1.00	1.50	0.98

PBE0								
	SV(P)		TZVP		cc-pVDZ		jun-cc-pVDZ	
	POS	CT	POS	CT	POS	CT	POS	CT
S₁	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.99
S₂	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.99	1.50	0.99
S₃	1.50	0.02	1.50	0.02	1.50	0.02	1.50	0.02
S₄	1.50	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01	1.50	0.01
S₅	1.62	0.02	1.65	0.02	1.62	0.02	1.67	0.03
S₆	1.46	0.01	1.44	0.02	1.46	0.01	1.37	0.02

RI-SOS-ADC(2)								
	SV(P)		TZVP		cc-pVDZ		jun-cc-pVDZ	
	POS	CT	POS	CT	POS	CT	POS	CT
S₁	1.99	0.01	-	-	1.99	0.01	-	-
S₂	1.01	0.01	-	-	1.01	0.01	-	-
S₃	1.50	0.01	-	-	1.50	0.01	-	-
S₄	1.50	0.00	-	-	1.50	0.00	-	-
S₅	1.20	0.02	-	-	1.11	0.02	-	-
S₆	1.79	0.02	-	-	1.88	0.02	-	-

3. Pireno – Naftaleno

Tabela S 4 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – naftaleno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado **S₁** nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base def2-SV(P) (SV(P)).

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.15	0.30	1.18	0.14	0.32	1.19	0.14	0.33	1.20
S₂	0.00	0.12	1.06	0.00	0.13	1.07	0.00	0.13	1.07
S₃	0.20	0.42	1.48	0.18	0.55	1.40	0.19	0.54	1.39
S₄	0.01	0.40	1.55	0.02	0.70	1.56	0.04	0.65	1.62
S₅	0.03	0.66	1.61	0.04	0.43	1.55	0.02	0.43	1.48
S₆	0.00	0.31	1.18	0.00	0.33	1.20	0.00	0.39	1.25

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.07	0.57	1.36	0.00	0.07	1.04
S₂	0.04	0.76	1.41	0.22	0.29	1.18
S₃	0.01	0.31	1.17	0.00	0.15	1.88
S₄	0.11	0.40	1.38	0.12	0.27	1.30
S₅	0.09	0.50	1.45	0.08	0.20	1.34
S₆	0.01	0.43	1.33	0.01	0.27	1.30

Tabela S 5 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – naftaleno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.14	0.31	1.18	0.13	0.32	1.19	0.13	0.34	1.20
S₂	0.00	0.12	1.06	0.00	0.13	1.07	0.00	0.13	1.07
S₃	0.19	0.40	1.48	0.19	0.52	1.40	0.20	0.51	1.39
S₄	0.02	0.35	1.56	0.01	0.65	1.56	0.03	0.67	1.62
S₅	0.02	0.68	1.61	0.04	0.43	1.57	0.02	0.43	1.48
S₆	0.00	0.32	1.19	0.00	0.34	1.21	0.00	0.40	1.25

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.07	0.57	1.36	0.00	0.07	1.04
S₂	0.04	0.76	1.41	0.21	0.25	1.19
S₃	0.01	0.31	1.17	0.00	0.15	1.87
S₄	0.11	0.40	1.38	0.14	0.28	1.35
S₅	0.09	0.50	1.45	0.06	0.19	1.29
S₆	0.01	0.43	1.33	0.01	0.23	1.28

Tabela S 6 Energias de excitação do sistema pireno – naftaleno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.30	3.28	3.26	3.24	3.25	3.23
S₂	3.80	3.79	3.79	3.78	3.87	3.86
S₃	4.15	4.13	4.12	4.10	4.13	4.10
S₄	4.26	4.24	4.21	4.19	4.22	4.21
S₅	4.29	4.27	4.25	4.23	4.30	4.28
S₆	4.50	4.48	4.48	4.46	4.55	4.52

Método	RI-SOS-ADC (2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.56	3.55	2.89	2.87
S₂	3.68	3.63	3.55	3.53
S₃	4.11	4.10	3.64	3.62
S₄	4.49	4.45	3.86	3.83
S₅	4.56	4.51	3.90	3.88
S₆	4.74	4.69	4.04	4.01

4. Pireno – Antraceno

Tabela S 7 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – antraceno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base def2-SV(P).

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.014	0.471	1.622	0.01	0.46	1.64	0.01	0.46	1.65
S₂	0.009	0.591	1.452	0.01	0.64	1.46	0.01	0.74	1.46
S₃	0.116	0.194	1.398	0.11	0.18	1.50	0.10	0.21	1.50
S₄	0.002	0.441	1.725	0.01	0.69	1.61	0.01	0.72	1.54
S₅	0.006	0.381	1.311	0.00	0.04	1.33	0.01	0.05	1.46
S₆	0.114	0.456	1.352	0.12	0.45	1.34	0.11	0.49	1.32

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.01	0.44	1.67	0.01	0.32	1.71
S₂	0.00	0.92	1.48	0.00	0.21	1.35
S₃	0.05	0.35	1.64	0.00	0.04	1.58
S₄	0.01	0.61	1.49	0.16	0.24	1.40
S₅	0.11	0.32	1.19	0.02	0.92	1.51
S₆	0.014	0.245	1.433	0.14	0.62	1.39

Tabela S 8 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – antraceno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

Método	RI-SOS-ADC(2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.01	0.44	1.67	0.01
S₂	0.00	0.92	1.48	0.00
S₃	0.05	0.35	1.63	0.00
S₄	0.01	0.61	1.49	0.16
S₅	0.11	0.33	1.19	0.02
S₆	0.02	0.26	1.43	0.14

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.01	0.47	1.62	0.01	0.46	1.64
S₂	0.01	0.58	1.45	0.01	0.64	1.46
S₃	0.11	0.20	1.40	0.10	0.18	1.50
S₄	0.00	0.41	1.72	0.01	0.69	1.61
S₅	0.01	0.42	1.32	0.00	0.04	1.32
S₆	0.11	0.46	1.35	0.12	0.45	1.34

Tabela S 9 Energias de excitação do sistema pireno – antraceno na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	2.88	2.86	2.83	2.80	2.80	2.77
S₂	3.43	3.42	3.37	3.35	3.38	3.36
S₃	3.56	3.54	3.52	3.50	3.51	3.49
S₄	3.93	3.91	3.86	3.84	3.88	3.86
S₅	3.98	3.97	3.95	3.94	4.04	4.02
S₆	4.19	4.17	4.12	4.11	4.12	4.11

Método	RI-SOS-ADC (2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.29	3.24	2.46	2.43
S₂	3.38	3.36	2.87	2.86
S₃	3.68	3.67	3.17	3.15
S₄	3.90	3.85	3.45	3.43
S₅	4.37	4.35	3.71	3.70
S₆	4.58	4.54	3.82	3.80

Figura S 1 Curvas de energia potencial do sistema pireno – antraceno para os estados S_2 , S_3 , S_4 e S_5 no níveis TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0, TD-DFT/ωB97-XD e RI-SOS-ADC(2).

CAM-B3LYP/cc-pVDZ

Figura S 2 Curvas de energia potencial do sistema pireno – antraceno para os estados S_2 , S_3 , S_4 e S_5 no níveis TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0, TD-DFT/ ω B97-XD e RI-SOS-ADC(2).

5. Pireno – PC02

Tabela S 10 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base def2-SV(P).

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.015	0.721	1.431	0.01	0.72	1.43	0.01	0.73	1.44
S₂	0.186	0.328	1.168	0.16	0.39	1.21	0.15	0.40	1.22
S₃	0.007	0.241	1.195	0.00	0.25	1.22	0.01	0.36	1.26
S₄	0.001	0.092	1.049	0.00	0.10	1.05	0.44	0.15	1.73
S₅	0.371	0.113	1.84	0.41	0.15	1.74	0.00	0.10	1.39
S₆	0.045	0.067	1.742	0.04	0.07	1.73	0.01	0.11	1.37

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.00	0.75	1.44	0.02631	0.343	1.277
S₂	0.06	0.53	1.34	0.02734	0.165	1.332
S₃	0.01	0.68	1.41	0.00254	0.051	1.735
S₄	0.01	0.11	1.07	0.02443	0.126	1.077
S₅	0.35	0.24	1.51	0.37827	0.387	1.286
S₆	0.029	0.725	1.501	0.26018	0.285	1.796

Tabela S 11 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do pireno – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S_1 nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

Método	RI-SOS-ADC(2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.00	0.75	1.45	0.03
S₂	0.06	0.53	1.33	0.03
S₃	0.01	0.68	1.42	0.00
S₄	0.01	0.12	1.08	0.04
S₅	0.34	0.25	1.52	0.38
S₆	0.04	0.72	1.51	0.22

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.02	0.72	1.43	0.01	0.72	1.44
S₂	0.19	0.32	1.16	0.16	0.39	1.21
S₃	0.01	0.25	1.20	0.00	0.25	1.23
S₄	0.00	0.07	1.04	0.00	0.08	1.04
S₅	0.35	0.13	1.86	0.39	0.15	1.74
S₆	0.04	0.07	1.74	0.03	0.09	1.71

Tabela S 12 Energias de excitação do sistema pireno – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	2.92	2.91	2.84	2.83	2.81	2.80
S₂	3.52	3.51	3.46	3.45	3.47	3.46
S₃	3.61	3.60	3.58	3.56	3.63	3.61
S₄	3.71	3.71	3.70	3.70	3.78	3.76
S₅	3.79	3.77	3.76	3.75	3.91	3.90
S₆	3.87	3.86	3.86	3.85	3.98	3.97

Método	RI-SOS-ADC (2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.25	3.25	2.31	2.30
S₂	3.47	3.47	3.08	3.08
S₃	3.61	3.61	3.25	3.23
S₄	3.76	3.76	3.35	3.35
S₅	3.91	3.91	3.49	3.48
S₆	4.12	4.12	3.62	3.602

Figura 47 Curva de energia potencial (CEP) dos estado seis primeiros estados singlete excitados do dímero pireno-antraceno em nível TD-DFT/wB97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com a base cc-pVDZ. As CEPs foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos monômeros a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em TD-DFT/PBE0/def2-SV(P). ● S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5 ● S_6

6. PC02 – PC02

Tabela S 13 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do PC02 – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base def2-SV(P).

Método	ω B97-XD			CAM-B3LYP			BHandHLYP		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.04	0.77	1.48	0.03	0.82	1.45	0.03	0.83	1.45
S₂	0.23	0.23	1.87	0.21	0.18	1.90	0.21	0.18	1.90
S₃	0.06	0.11	1.76	0.14	0.18	1.50	0.31	0.18	1.10
S₄	0.23	0.17	1.24	0.17	0.21	1.41	0.01	0.27	1.85
S₅	0.06	0.21	1.18	0.07	0.31	1.33	0.09	0.42	1.34
S₆	0.01	0.14	1.86	0.03	0.09	1.77	0.01	0.19	1.76

Método	PBE0			RI-SOS-ADC(2)		
	F.O.	CT	POS	F.O.	CT	POS
S₁	0.01	0.83	1.45	0.10	0.23	1.82
S₂	0.09	0.51	1.72	0.14	0.27	1.66
S₃	0.00	0.09	1.95	0.02	0.06	1.19
S₄	0.10	0.41	1.37	0.05	0.09	1.81
S₅	0.26	0.37	1.43	0.28	0.13	1.52
S₆	0.07	0.58	1.38	0.17	0.56	1.34

Tabela S 14 Forças do oscilador índice de transferência de carga e posição média do éxciton do dímero do PC02 – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com a base cc-pVDZ.

Método	RI-SOS-ADC(2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.01	0.89	1.49	0.11
S₂	0.09	0.49	1.71	0.13
S₃	0.00	0.06	1.95	0.02
S₄	0.12	0.29	1.26	0.04
S₅	0.23	0.43	1.53	0.27
S₆	0.07	0.48	1.41	0.15

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	0.05	0.61	1.46	0.03	0.70	1.47
S₂	0.23	0.19	1.88	0.21	0.20	1.87
S₃	0.07	0.04	1.77	0.15	0.08	1.52
S₄	0.22	0.18	1.37	0.15	0.13	1.57
S₅	0.06	0.16	1.18	0.07	0.26	1.33
S₆	0.01	0.15	1.87	0.02	0.10	1.79

Tabela S 15 Energias de excitação do sistema PC02 – PC02 na posição de mínimo (TD-DFT/PBE0 def2-SV(P)) do estado S₁ nos métodos TD-DFT/ ω B97-XD, TD-DFT/CAM-B3LYP, TD-DFT/BHandHLYP, TD-DFT/PBE0 e RI-SOS-ADC(2) com as bases cc-pVDZ e def2-SV(P) (SV(P)).

Método	ω B97-XD		CAM-B3LYP		BHandHLYP	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.04	3.03	2.94	2.95	2.94	2.94
S₂	3.22	3.21	3.21	3.18	3.21	3.20
S₃	3.52	3.52	3.55	3.51	3.55	3.54
S₄	3.58	3.57	3.74	3.55	3.74	3.73
S₅	3.74	3.72	3.76	3.69	3.76	3.75
S₆	3.77	3.76	3.87	3.74	3.87	3.86

Método	RI-SOS-ADC (2)		PBE0	
	SV(P)	cc-pVDZ	SV(P)	cc-pVDZ
S₁	3.35	3.33	2.39	2.39
S₂	3.38	3.35	2.88	2.87
S₃	3.52	3.51	3.19	3.18
S₄	3.55	3.54	3.25	3.25
S₅	3.71	3.69	3.27	3.26
S₆	3.94	3.92	3.46	3.45

Figura 48 Curva de energia potencial (CEP) dos estado seis primeiros estados singlete excitados do dímero pireno-antraceno em nível TD-DFT/wB97-XD (A), RI-SOS-ADC(2) (B), TD-DFT/CAM-B3LYP (C), TD-DFT/BHandHLYP (D) e TD-DFT/PBE0 (E) com a base cc-pVDZ. As CEPs foram construídas ao longo da coordenada de afastamento vertical dos monômeros a partir da geometria de mínimo do estado S_1 em TD-DFT/PBE0/def2-SV(P). ● S_1 ● S_2 ● S_3 ● S_4 ● S_5 ● S_6